

TRABAJO FIN DE GRADO

AUTOMATIZACIÓN DEL DISEÑO CFD TRIDIMENSIONAL DE PEQUEÑOS TURBOCOMPRESORES RADIALES PARA BOMBA DE CALOR

TRABAJO FIN DE GRADO PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

FEBRERO 2025

Antonio Orti Hortelano

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO:

Andrés Sebastián Herrera

Rubén Abbas Cámara

AUTOMATIZACIÓN DEL DISEÑO CFD TRIDIMENSIONAL DE PEQUEÑOS TURBOCOMPRESORES RADIALES PARA BOMBA DE CALOR

Antonio Orti Hortelano

Trabajo de Fin de Grado para la obtención del título
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Directores:

Andrés Sebastián Herrera

Rubén Abbas Cámara

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

2025

“Muchas veces habrá de proseguir la fuerza lo que hubiera comenzado
y no consiguiese la prudencia”

Hernán Cortés

AGRADECIMIENTOS

A Dios y a mi familia.

A Andrés y a Rubén, por estos meses de intenso trabajo, sin su ayuda y guía, el proyecto no habría sido posible.

RESUMEN EJECUTIVO

El fin de este Trabajo de Fin de Grado titulado “Automatización del diseño CFD tridimensional de pequeños turbocompresores radiales para bomba de calor” consiste en desarrollar una metodología de automatización del proceso de simulación numérica de micro-turbocompresores centrífugos. El proyecto se enmarca dentro de los trabajos de investigación del grupo “Thermal Energy for Sustainability” de la Universidad Politécnica de Madrid, en la línea de desarrollo y diseño de micro-turbocompresores centrífugos para bomba de calor. Se trata de compresores abiertos con difusor sin álabes.

Según la EEA (European Environment Agency), el 50 % de la energía consumida en la Unión Europea es destinada a generación de calor y frío industrial y residencial, y el 70 % de esta energía se obtiene de combustibles fósiles. La bomba de calor se presenta como una de las principales tecnologías para acelerar la descarbonización y reducir el impacto en los procesos de generación de calor y refrigeración en el medio ambiente. Concretamente, los micro-turbocompresores para bombas de calor a pequeña escala bajo estudio emplean fluidos no ideales u orgánicos con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes debidas al actual empleo de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (GWP).

Una de las principales ventajas de la bomba de calor es su alto rendimiento medido por el COP (Coefficient of Performance), que puede ser mayor que uno, pues es un sistema que transfiere calor de un foco frío a un foco caliente, siendo el COP la relación entre la potencia que se transmite en forma de calor y la potencia que se aporta al compresor. Estos sistemas pueden, por tanto, ofrecer eficiencias mucho mayores que los sistemas convencionales de generación de calor. Por ello, se hace esencial el desarrollo de compresores eficientes que reduzcan la cantidad de trabajo aportado y mejoren la eficiencia de esta tecnología.

El proyecto consiste en el desarrollo de un código en MATLAB que se divide en dos partes principales. Por un lado, el desarrollo de un código que defina y diseñe geometrías tridimensionales de compresores centrífugos, definiendo todas las variables correspondientes. Posteriormente, el código de automatización que realice la conexión MATLAB-ANSYS Workbench (WB) y permita la automatización de la simulación de las geometrías.

En este proyecto, la parte del código de diseño y definición de geometrías tomará como punto de partida variables unidimensionales obtenidas a partir de códigos de diseño línea media. Para definir la geometría, se definirán principalmente el número de álabes, las curvas que definen el canal meridional, las curvas que definen las distribuciones de ángulos del álabe, la distribución de espesores del álabe y la posición del álabe intermedio (si lo hay). Las diferentes curvas se definen mediante curvas de Bézier, que a su vez vienen definidas por puntos de control que son los que se calcularán en el código de diseño de geometrías de MATLAB. Mediante la modificación de estos puntos de control y las variables *wrap* y *rake* (Figura 0.2), se pueden obtener diferentes geometrías que parten de las mismas variables unidimensionales obtenidas del diseño de línea media, que permanecen constantes con la idea de obtener el diseño tridimensional óptimo completando el diseño de línea media.

Para poder automatizar la simulación, se parte de un proyecto previamente creado (proyecto base) en Ansys WB, donde existe una topología (donde se aplica la malla) que se

aplicará a las nuevas geometrías que se simulen y que se podrá ir modificando, así como unas condiciones de contorno que también se podrán modificar según el problema objeto de estudio y un sistema de obtención de resultados configurado.

Ansys WB cuenta con los archivos `journal`, se trata de archivos de texto que contienen scripts con secuencia de comandos escritos en API y Python que permitirán conectar MATLAB con ANSYS WB. En estos archivos se escriben las instrucciones oportunas para realizar las siguientes acciones principales:

- Abrir el proyecto base.
- Importar la geometría diseñada en MATLAB.
- Modificar los parámetros pertinentes.
- Actualizar el proyecto (comando `update`).
- Guardar los resultados como otro proyecto, quedando el proyecto base intacto y listo para una nueva geometría.

Para la validación del código de diseño de geometrías y código de automatización, se ha seleccionado el compresor centrífugo diseñado por Schiffmann et al [1] con valores experimentales. Se modificarán el canal meridional, la distribución de ángulos y los valores del *wrap* y *rake angles* (principales variables tridimensionales) con el fin de analizar los efectos que estas variaciones tienen sobre la evolución de las variables termodinámicas, la relación de compresión y la eficiencia; simulando un total de dieciséis geometrías de manera automática. Se tomarán como punto de partida, por tanto, valores unidimensionales aportados por el estudio de línea media del profesor Schiffmann y los valores de *wrap* y *rake angles* serán definidos. En la Figura 0.1 se muestra el ejemplo de un rodete diseñado con el código de diseño de geometrías de MATLAB a partir de estos valores unidimensionales. Las variables de entrada y un esquema del proceso se muestran en la Figura 0.2.

Figura 0.1: Ejemplo de rodete tridimensional diseñado código de diseño de MATLAB.

Figura 0.2: Variables de entrada y proceso caso de estudio

Para analizar los efectos del canal meridional, se simulan 4 geometrías con distintos canales meridionales (Figura 0.3) aumentando la curvatura del canal, pero con igual distribución de ángulo y mismos *wrap* y *rake angles*. Para analizar el efecto de la distribución de ángulo, se modifican las distribuciones de ángulo disminuyendo la curvatura del álabe (Figura 0.4); se utiliza un mismo canal meridional así como un mismo *wrap* y *rake angle*.

Figura 0.3: Distintos canales meridionales.

Figura 0.4: Distintas distribuciones de ángulo.

Se ha observado que a medida que se curva el canal meridional, disminuye la entalpía a la salida del rodete, lo que disminuye la relación de compresión. Asimismo, la entropía aumenta con esta curvatura, dando lugar a una reducción de la eficiencia a medida que se curva el canal meridional. En la Figura 0.5 se muestra la evolución de la presión de la geometría con el canal menos curvado y del más curvado, donde se aprecia la disminución de la presión a la salida del rodete.

Figura 0.5: Evolución de la presión en el canal meridional.

Las diferentes distribuciones de ángulo tienen un impacto crucial sobre la relación de compresión (Figura 0.7). A medida que disminuye la curvatura del álabe, se producen menos pérdidas por rozamiento del fluido con las paredes, siendo más eficiente la transferencia de energía mecánica al fluido en forma de entalpía y viéndose aumentada la relación de compresión. En cambio, la eficiencia sigue un comportamiento menos predecible (Figura 0.6). Se produce un aumento de entropía a la salida del rodete en las últimas geometrías frente a un aumento de entalpía. En la última geometría, que es la que mayor relación de compresión presenta, el rendimiento cae por el efecto más significativo del aumento de entropía.

Figura 0.6: Eficiencias total a total.

Figura 0.7: Relación de compresión total a total.

Para analizar el efecto del *wrap* y *rake angles*, se han simulado diferentes geometrías variando el valor del *wrap angle* de mayor a menor con un *rake*, distribución de ángulos y canal meridional constantes. Para analizar el efecto del *rake angle*, se simulan tres geometrías con el mismo *wrap angle*, distribución de ángulos y canal meridional. El *rake* de la primera geometría tiene un valor de 30° , el segundo de 0° y el tercero de -30° .

El aumento del *wrap angle* conlleva un aumento de la longitud del canal de paso del fluido a través del compresor, lo que implica mayor rozamiento con las paredes. De los resultados de las simulaciones, se observa cómo disminuye la entropía a la salida del compresor y el aumento de entalpía. Asimismo, se aprecia un aumento del número de Mach en los ángulos *wrap* más grandes, lo que supone mayores pérdidas por exceso de aceleración del

flujo. En la Figura 0.8 se muestra la evolución del número de Mach, y cómo el flujo se ve acelerado en la geometría con un *wrap* de 80° .

Figura 0.8: Evolución del número de Mach geometría con (a) Wrap 80° y (b) Wrap 60° .

En cuanto a la influencia del *rake angle*, los valores negativos de este ángulo reducen los flujos secundarios, lo que se traduce en una menor generación de entropía en comparación con ángulos positivos, aumentando así la eficiencia. Sin embargo, estos rodets experimentan mayores tensiones mecánicas, lo que genera gradientes de presión más elevados. Como resultado, se produce un incremento tanto en la entalpía como en la relación de compresión. En la Figura 0.9 se muestra la generación de entropía en una geometría con *rake* positivo y otra con *rake* negativo.

Figura 0.9: Evolución de la entropía en geometría con rake (a) 30° y (b) -30° .

Los resultados obtenidos destacan la influencia significativa de los parámetros tridimensionales en la relación de compresión y la eficiencia, resaltando la importancia de su optimización.

“Plantilla en LaTeX acorde con la Normativa para la elaboración de informes de TFT de la ETSII (UPM)” by Javier Soto Pérez-Olivares is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	I
RESUMEN EJECUTIVO	II
ÍNDICE	VIII
ÍNDICE DE TABLAS	X
ÍNDICE DE FIGURAS	XI
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Estado del arte	2
1.3. Objetivos	5
1.4. Estructura de la memoria	6
2. Metodología	7
2.1. Diseño de línea media de compresor centrífugo	7
2.2. Metodología de diseño tridimensional	12
2.3. Simulación numérica basada en técnicas de dinámica de fluidos computacional	21
2.3.1. Fundamentos	21
2.3.2. Estructura de trabajo en ANSYS-CFX	27
2.3.3. Modelo CFD de referencia	37
2.4. Automatización del diseño y simulación CFD	42
2.5. Casos de estudio	48
3. Resultados y discusión	52
3.1. Efecto del canal meridional	52
3.2. Efecto de la distribución de ángulo	59
3.3. Efecto del <i>wrap angle</i>	68
3.4. Efecto del <i>rake angle</i>	75
3.5. Influencia sobre los parámetros fundamentales	81
4. Conclusiones	83
5. Líneas futuras	84
Referencias	85
ANEXOS	88
Planificación temporal	88
Diagrama de Gantt	89
Presupuesto	90
Evaluación del impacto económico, social y ambiental	91
Análisis de los aspectos legales y éticos	92
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	92

ÍNDICE DE TABLAS

2.1. Variables geométricas [4].	11
2.2. Variables a optimizar [4].	12
2.3. Variables fijas por criterio de diseño [4].	12
2.4. Configuración básica	33
2.5. Parámetros físicos del modelo	33
2.6. Mesh Statistics	35
2.7. Criterios de calidad de la malla [36].	36
2.8. Geometría Schiffmann [37].	38
2.9. Número de elementos de la malla.	40
2.10. Parámetros físicos del modelo	41
2.11. Parámetros calculados.	42
2.12. Variables termodinámicas promediadas en los planos de interés.	42
2.13. Parámetros del proyecto base.	45
2.14. Nomenclatura geometrías con diferentes canales meridionales.	49
2.15. Nomenclatura geometrías con diferentes distribuciones de ángulo.	50
2.16. Nomenclatura geometrías con diferentes <i>wrap angles</i>	50
2.17. Nomenclatura geometrías con diferentes <i>rake angles</i>	50
3.1. Valores de PR_{tt} y η_{tt} obtenidos.	81
3.2. Influencia sobre η_{tt}	81
3.3. Influencia sobre PR_{tt}	82
5.1. Presupuesto de Recursos Humanos	90
5.2. Presupuesto de software	90
5.3. Presupuesto total	90

ÍNDICE DE FIGURAS

0.1. Ejemplo de rodete tridimensional diseñado código de diseño de MATLAB.	III
0.2. Variables de entrada y proceso caso de estudio	IV
0.3. Distintos canales meridionales.	IV
0.4. Distintas distribuciones de ángulo.	IV
0.5. Evolución de la presión en el canal meridional.	V
0.6. Eficiencias total a total.	V
0.7. Relación de compresión total a total.	V
0.8. Evolución del número de Mach geometría con (a) Wrap 80° y (b) Wrap 60°.	VI
0.9. Evolución de la entropía en geometría con rake (a) 30° y (b) -30°.	VI
1.1. Ciclo bomba de calor [3].	1
1.2. Rodete de Schiffmann [1]	3
1.3. Línea de corriente y q-o's en el canal meridional de un compresor centrífugo con difusor sin álabes [12]	4
2.1. Triángulo de velocidades rodete [17].	8
2.2. Detalle de triángulo de velocidades a la salida [17].	8
2.3. Triángulo de velocidades a la salida del rodete [12].	8
2.4. Root mean square [17].	9
2.5. Evolucion del fluido en el compresor [18].	9
2.6. Arquitectura del proceso de automatización desarrollado.	13
2.7. Bucle de optimización del código	14
2.8. Ejemplo canal meridional del rodete.	15
2.9. <i>Lean y Rake Angle</i> [25]	17
2.10. <i>Wrap angle</i> [12].	17
2.11. <i>Rake angle</i> [16].	17
2.12. Distribuciones de ángulos típicas [26]	18
2.13. Forma de la distribución θ en <i>hub</i> y <i>shroud</i>	20
2.14. Ejemplo distribución de espesor.	21
2.15. Malla Estructurada [29]	23
2.16. Malla No Estructurada [29].	23
2.17. Modelado de la turbulencia [31]	25
2.18. Relación entre modelos de turbulencia [31]	26
2.19. Δy [33]	31
2.20. Factor 1 [34]	31
2.21. Factor 0.5 [34].	31
2.22. Ortogonalidad [35].	36
2.23. Factor de expansión.	36
2.24. Relación de aspecto [35].	36
2.25. Ejemplo de rodete tridimensional del modelo de referencia.	37
2.26. Spanwise direction	39
2.27. Parámetros de la malla a controlar.	39
2.28. Interfaces CFX-PRE	40
2.29. Proyecto base	43
2.30. Convertir archivos <i>.bgi</i> en <i>.bgd</i>	43
2.31. Esquema de instrucciones archivo <i>journal</i>	44
2.32. Esquema de control del proceso.	48

2.33. Entradas caso de estudio.	49
2.34. Distribución del espesor del álabe	51
3.1. Distintos canales meridionales	52
3.2. Evolución de la presión en el canal meridional (a) GCM1, (b) GCM2 ,(c) GCM3 y (d) GCM4.	53
3.3. Valores de la relación de compresión total a total.	54
3.4. Evolución de la entropía en el canal meridional (a) GCM1, (b) GCM2 ,(c) GCM3 y (d) GCM4.	54
3.5. Entropía a la salida del rodete	55
3.6. Evolución de la entalpía en el canal meridional (a) GCM1, (b) GCM2 ,(c) GCM3 y (d) GCM4.	56
3.7. Evolución del número de Mach en el canal meridional (a) GCM1, (b) GCM2 ,(c) GCM3 y (d) GCM4.	57
3.8. Detalle de la zona de salida del rodete.	58
3.9. Eficiencia total a total	58
3.10. Distintas distribuciones de ángulo.	59
3.11. Evolución de la presión (a) GDA1, (b) GDA2 ,(c) GDA3 ,(d) GDA4 y (e) GDA5.	60
3.12. Relación de compresión total a total	61
3.13. Evolución de la entropía (a) GDA1, (b) GDA2 ,(c) GDA3 ,(d) GDA4 y (e) GDA5.	62
3.14. Evolución de la entropía a la salida del rodete	63
3.15. Evolución de la entalpía (a) GDA1, (b) GDA2 ,(c) GDA3 ,(d) GDA4 y (e) GDA5.	64
3.16. Evolución del número de Mach (a) GDA1, (b) GDA2 ,(c) GDA3 ,(d) GDA4 y (e) GDA5.	66
3.17. Eficiencia total a total	67
3.18. Entalpía a la salida del rodete	67
3.19. Evolución de la presión (a) GW1 (80°), (b) GW2 (70°) ,(c) GW3 (60°) y (d) GW4 (50°).	68
3.20. Relación de compresión total a total	69
3.21. Evolución de la entropía (a) GW1 (80°), (b) GW2 (70°) ,(c) GW3 (60°) y (d) GW4 (50°).	70
3.22. Evolución de la entalpía (a) GW1 (80°), (b) GW2 (70°) ,(c) GW3 (60°) y (d) GW4 (50°).	71
3.23. Entalpía a la salida del rodete	72
3.24. Entropía a la salida del rodete	72
3.25. Evolución del número de Mach (a) GW1 (80°), (b) GW2 (70°) ,(c) GW3 (60°) y (d) GW4 (50°).	73
3.26. Eficiencia total a total	74
3.27. Evolución de la presión (a) GR1, (b) GR2 y (c) GR3.	75
3.28. Relación de compresión total a total	76
3.29. Evolución de la entropía (a) GR1, (b) GR2 y (c) GR3.	77
3.30. Evolución de la entropía en el plano medio (a) GR1, (b) GR2 y (c) GR3.	78
3.31. Evolución de la entalpía (a) GR1, (b) GR2 y (c) GR3.	79
3.32. Valor de la entalpía a la salida del rodete.	79
3.33. Eficiencia total a total	80
5.1. Planificación temporal	88

5.2. Diagrama de Gantt	89
5.3. Objetivos de desarrollo sostenible	92

1. Introducción

1.1. Motivación

Debido a la creciente concienciación por parte de la sociedad y de las élites políticas sobre los efectos de la actividad humana en el cambio climático y la sostenibilidad del planeta, se han llevado a cabo grandes esfuerzos en los últimos años para reducir el impacto de las actividades industriales en el medio ambiente. Dentro de estos esfuerzos destacan las investigaciones para reducir el efecto de las emisiones contribuyentes al cambio climático en la generación de calor y la refrigeración.

La bomba de calor es una de las tecnologías que se están potenciando para reducir el impacto medioambiental en la generación de calor y frío, pues estos sistemas están considerados como elemento clave para la descarbonización, ya que aprovecha fuentes de energía renovables y reduce significativamente el consumo de combustibles fósiles al transferir calor en lugar de generarlo directamente. Su alta eficiencia energética permite obtener más calor por cada unidad de electricidad utilizada, disminuyendo las emisiones de CO_2 en sectores como la calefacción residencial, la industria y el transporte. Según la EEA (European Environment Agency [2]), actualmente la demanda de calor y frío, tanto industrial como residencial, supone un 50 % del total de la energía demandada en Europa, de la cual más del 70 % proviene de combustibles fósiles (gas natural).

El principal factor nocivo asociado con los sistemas de bomba de calor es el uso de refrigerantes que tienen un alto potencial de calentamiento global (GWP) y contribuyen al efecto invernadero si no se manejan adecuadamente. Para mitigar estos impactos, se ha implementado el uso de refrigerantes de bajo GWP (R-32 y R-290), así como la mejora en la eficiencia energética de los sistemas para reducir el consumo de electricidad.

Una bomba de calor toma calor de un foco frío y lo transfiere a otro más caliente. Para ello, sigue un ciclo de Rankine inverso compuesto de dos intercambiadores de calor, una válvula de laminación y un compresor (Figura 1.1). Los intercambiadores de calor son un condensador y un evaporador. En el evaporador se obtiene la potencia calorífica, mientras que el condensador la transmite al foco caliente. El fluido pasa por el evaporador en fase líquida, y al absorber calor, pasa a fase gaseosa. El compresor eleva la presión hasta la presión del condensador, donde se extrae la energía calorífica del fluido condensado que posteriormente se lamina para volver a pasar por el evaporador.

Figura 1.1: Ciclo bomba de calor [3].

Puesto que se trata de un sistema que transfiere calor, su eficiencia se mide por el COP

(Coefficient of Performance), que es la relación entre la potencia calorífica que transmite y la potencia que se aporta para su funcionamiento, en este caso, al compresor. Puede tener rendimientos mayores que la unidad, lo que hace que tenga más rendimiento que los sistemas convencionales de generación de calor y frío. Actualmente, los compresores que se utilizan para impulsar las bombas de calor son máquinas volumétricas (como compresores Scroll, tornillo o alternativas). El uso de compresores centrífugos en bombas de calor supondría una gran reducción de peso del sistema, evitar el uso de aceites, un aumento del caudal de trabajo, y por tanto, un aumento de la potencia de la bomba y del COP.

Este proyecto se nutre del trabajo “Diseño de turbocompresores radiales con fluido no ideal para aplicaciones de bomba de calor” [4], donde se realiza un estudio de línea media del compresor, utilizado como herramienta de prediseño, y se obtienen parámetros geométricos unidimensionales optimizados, que serán el punto de partida para definir las variables tridimensionales.

Debido a la gran variedad de variables geométricas que hay que definir en un compresor centrífugo, el análisis sigue una estrategia que consta de dos etapas. En primer lugar, se realiza el prediseño mediante códigos de línea media; posteriormente, se define la geometría tridimensional y se analiza mediante simulación numérica. Esta segunda etapa es la que se implementa en el proyecto. El fin principal es desarrollar un código de diseño y automatización de pequeños compresores centrífugos para bomba de calor, de tal manera que se puedan diseñar diferentes geometrías tridimensionales a partir de variables unidimensionales optimizadas, que, junto con el diseño de línea media, completa el proceso de análisis y diseño de compresores centrífugos, acelerando dicho proceso de diseño y simulación.

1.2. Estado del arte

En este apartado, se analizará la evolución histórica de los compresores centrífugos así como las distintas metodologías utilizadas para su diseño.

El desarrollo de compresores centrífugos se remonta a finales de siglo XIX. En sus inicios, los compresores se utilizaban para comprimir aire en grandes instalaciones industriales y con el fin de conseguir altas relaciones de compresión.

A comienzos de este siglo un nuevo enfoque se ha llevado a cabo, consiste en el desarrollo de pequeños turbocompresores centrífugos para aplicaciones a pequeña escala con fluidos no ideales u orgánicos. Con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y contribuir a la aceleración de la descarbonización, destacan líneas de trabajo que optimizan el diseño de estas turbomáquinas para aplicaciones de bomba de calor. Entre estas investigaciones, se encuentra la llevada a cabo por los profesores Schiffmann y Favrat, en el École Polytechnique Fédérale de Lausanne, desarrollando compresores centrífugos con 20 milímetros de diámetro de salida del rodete, sin aceite, girando a velocidades de hasta 210.000 rpm y consiguiendo relaciones de compresión de hasta 3.3 y eficiencias superiores al 78 % (Figura 1.2).

Figura 1.2: Rodete de Schiffmann [1]

Otras líneas de trabajo como las del profesor Casey, investigan el diseño de pequeños compresores centrífugos con alto régimen de giro con el objetivo de sustituir compresores más grandes o con menor régimen de giro en aplicaciones como bomba de calor, utilizando refrigerantes orgánicos [5]. Asimismo, Wright et al [6] investigan en el Laboratorio Nacional de Sandia (*Sandia National Laboratories*) el desarrollo de ciclos de CO_2 supercrítico para bomba de calor.

También destaca la labor del grupo de investigación “Thermal Energy for Sustainability” de la Universidad Politécnica de Madrid, que desarrolla, entre otros trabajos, proyectos para el diseño de turbomaquinaria a pequeña escala y con fluidos no ideales desde una perspectiva analítica, de simulación numérica y experimental, y en cuyo marco se encuadra el presente proyecto. Algunos ejemplos de estos proyectos son la influencia del número de Reynolds en micro-turbocompresores en condiciones fuera de diseño [7] y el estudio de los efectos aerotérmicos en micro-turbocompresores [8].

Existen diferentes métodos para el diseño de turbomáquinas, entre los que destaca el diseño mediante códigos de línea media (analítico), simulación numérica y mediante resolución del plano meridional (analítico). A continuación se presenta brevemente cada una de ellas.

Códigos de línea media

Uno de los grandes problemas en el diseño tridimensional de los compresores centrífugos es la gran cantidad de variables geométricas por determinar para definir y optimizar la geometría. El diseño mediante códigos de línea realiza un análisis unidimensional, simplificando el número de incógnitas y aproxima el valor de las variables termodinámicas al valor en la línea media que caracteriza la trayectoria que sigue el fluido por el compresor, todo ello mediante modelos teóricos y correlaciones empíricas de pérdidas.

Se trata de un análisis que permite obtener resultados de manera mucho más rápida y menos costosa, por lo que se suele utilizar como herramienta de prediseño de compresores centrífugos. Permite analizar las variables fundamentales y caracterizar el movimiento del fluido de forma más sencilla y con menor costo computacional que el análisis mediante simulación numérica.

Destacan modelos de línea media como los de Meroni et al [9], que validan su modelo con

compresores de aire, CO_2 y R134a en el punto de diseño; profesor Casey [10], la validación de su modelo se basa en análisis con parámetros adimensionales y compara con mapas de rendimiento de compresores con difusor sin álabes, y Li et al [11], donde se utiliza como modelo de validación un compresor con difusor sin álabes y con difusor con álabes, empleando aire como fluido en condiciones fuera de diseño.

Resolución del plano meridional

Este método, también conocido como *Throughflow Code Method*, consiste en el desarrollo de códigos que modelan o aproximan el comportamiento fluido en un plano (solución bidimensional). Calculan, por tanto, la evolución de las variables termodinámicas en el plano meridional del compresor.

El fluido a través del compresor centrífugo es desviado en la dirección circunferencial por acción de la fuerza centrífuga y el empuje de los álabes. Se trata de un método que permite el control de la curva del canal meridional así como del álabes sin necesidad de entrar en la precisión y costo computacional de la simulación numérica.

Este método emplea puntos de cálculo fijos (q-o's) (Figura 1.3) , situados de manera perpendicular a la dirección del flujo y una malla meridional que no es fija, sino que va variando durante la simulación computacional para adaptarse a las líneas de corriente y obtener así un plano meridional que sea una imagen fiel del flujo tridimensional que atraviesa el compresor. El principal objetivo es optimizar el gradiente de velocidades en el canal meridional para tener transiciones suaves.

Figura 1.3: Línea de corriente y q-o's en el canal meridional de un compresor centrífugo con difusor sin álabes [12]

Destacan trabajos como los desarrollados por Yang et al [13], donde se analiza el rendimiento de compresores centrífugos en condiciones fuera de diseño mediante este método, y el del profesor Casey [14], donde se desarrolla una metodología para predecir el estrangulamiento del flujo y la distribución de presión en los álabes.

Simulación numérica (CFD)

La simulación numérica mediante técnicas de fluidodinámica computacional es el procedimiento de análisis y caracterización que más coste temporal y computacional tiene, pero también es el más preciso a la hora de evaluar las variables termodinámicas del fluido en una geometría tridimensional. El proceso consiste en la definición de una malla computacional compuesta por volúmenes finitos que actúan como elementos diferenciales donde serán resueltas las ecuaciones de gobierno del movimiento o ecuaciones de Navier-Stokes.

Cuanto más densa sea la malla, mayor precisión se obtiene en la solución, pero bajo un mayor coste computacional. Se trata, por tanto, de elegir una malla adecuada que sea capaz de capturar bien las capas límite y que suponga un tiempo de simulación razonable.

Una vez creada la malla, se imponen las condiciones de contorno del problema: Definición de superficies de contorno, temperatura y presión de entrada, caudal másico... así como el modelo de turbulencia adecuado. Existen diferentes técnicas de simulación, además de modelos de turbulencia. En CFD, el más utilizado como solución de compromiso entre precisión y coste computacional son los modelos RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes). Finalmente, se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes de forma iterativa hasta que se alcanzan unos criterios de convergencia y error de los residuales.

Destacan investigaciones como las llevadas a cabo por Xu et al [15], donde se lleva a cabo la optimización del canal meridional y la distribución de ángulos de los álabes del compresor centrífugo para optimizar la relación de compresión y la eficiencia. Pakle y Jiang [16], llevan a cabo el diseño mediante técnicas de simulación numérica de pequeños compresores con el objetivo de optimizar el caudal másico que puede pasar a través del compresor y ampliar el rango de operación.

1.3. Objetivos

El principal objetivo del presente proyecto es automatizar el proceso de simulación y diseño en Ansys CFX de pequeños turbocompresores centrífugos para bomba de calor. Para ello, será necesaria la consecución de los siguientes objetivos secundarios:

1. Desarrollar un código en MATLAB para crear geometrías en lote. Para ello se define la geometría 3D del compresor centrífugo a partir de valores unidimensionales optimizados mediante diseño de línea media.
2. Implementar la conexión Ansys WB-MATLAB, de manera que a partir del código de automatización en MATLAB podamos simular diferentes geometrías a través de un bucle de manera automática, sin necesidad de abrir la interfaz gráfica de Ansys WB.
3. Ejecución del bucle integrado de simulación partiendo de valores unidimensionales obtenidos de diseño de línea media.
4. Evaluación de los resultados mediante técnicas de post-proceso.

1.4. Estructura de la memoria

La estructura de esta memoria está compuesta por cinco secciones. Una primera sección introductoria, donde se explica la motivación y estado del arte de este proyecto, así como los objetivos que se pretenden conseguir.

En la segunda sección se explica la metodología del diseño que se ha seguido para definir la geometría 3D de los compresores centrífugos objeto de estudio y la automatización de su simulación en Ansys. En particular, se define esta geometría a partir de variables unidimensionales optimizadas mediante algoritmos genéticos y otras funciones del trabajo de fin de máster “Diseño de turbocompresores radiales para bomba de calor”, realizado por Jaime Lázaro Abrisqueta [4].

En la tercera sección, se realiza un análisis detallado de los resultados obtenidos mediante la automatización de las simulaciones. Estas simulaciones se basan en las geometrías derivadas de las variables de línea media de compresores experimentales previamente validados. Estos compresores sirven como referencia para validar tanto nuestro código desarrollado en MATLAB como el proceso completo de automatización implementado.

La cuarta sección es el apartado de conclusiones, donde se analizarán los diferentes impactos que ha tenido el proyecto, fruto de sus resultados.

Finalmente, la última sección donde se detalla el presupuesto, planificación temporal y el impacto económico, social y ambiental del proyecto.

2. Metodología

En esta sección se explican los fundamentos teóricos del análisis y diseño de línea media, se explica la metodología seguida para llevar a cabo el diseño tridimensional del código de diseño de geometrías tridimensionales implementado y los fundamentos de dinámica de fluidos computacional que se han aplicado en este proyecto. Posteriormente, se detalla la parte de código de automatización integrado en MATLAB que se ha llevado a cabo para la automatización del proceso de simulación y los casos de estudio implementados.

2.1. Diseño de línea media de compresor centrífugo

El diseño de línea media en compresores centrífugos es fundamental para el desarrollo y optimización de estas turbomáquinas, ya que define la trayectoria general del flujo a través del sistema. Este enfoque simplifica la geometría y la dinámica del flujo, permitiendo analizar y optimizar variables clave como las características geométricas principales y la eficiencia. La línea media actúa como una referencia esencial para relacionar el comportamiento del flujo con componentes como el rodete y el difusor. La integración de correlaciones empíricas y simulaciones ayuda a predecir el comportamiento del flujo, mientras que las técnicas de optimización geométrica garantizan un diseño que equilibra eficiencia, estabilidad y viabilidad.

Los compresores centrífugos estudiados en este proyecto constan de un solo rodete y un difusor sin álabes. Se trata, por tanto, de compresores centrífugos de un solo escalonamiento. El rodete es abierto, girando sobre un eje (rotor) y el difusor es el estator.

Las velocidades que caracterizan el flujo son las siguientes:

Velocidad absoluta (\mathbf{c}): Velocidad del flujo respecto a un sistema de ejes fijos o inerciales.

Velocidad relativa (\mathbf{w}): Velocidad del flujo referida a unos ejes móviles no inerciales.

Velocidad periférica (\mathbf{u}): Velocidad tangencial con la que gira el álabe. La velocidad periférica relaciona la velocidad absoluta con la relativa:

$$\vec{c} = \vec{w} + \vec{u} \tag{2.1}$$

Las velocidades absolutas y relativas se pueden descomponer en una componente tangencial, componente radial y componente axial. Los triángulos de velocidades de entrada y salida del rodete se muestran en las Figuras 2.1 y 2.2 :

Figura 2.1: Triángulo de velocidades rodete [17].

Figura 2.2: Detalle de triángulo de velocidades a la salida [17].

La entrada del fluido se considerará axial por no existir conductos con formas ni álabes guía. La entrada será axial en lo que se refiere a la velocidad absoluta, pero al estar el rodete girando, la velocidad relativa no será axial, lo que implica tener que curvar el álabe a la entrada. Este ángulo será el β_1 .

En cuanto a la salida del flujo, existen tres posibles curvaturas que se le puede dar al álabe definidas por el ángulo β'_2 (ángulo geométrico). Se considera que $\beta'_2 > 0$ si los álabes están curvados hacia atrás, $\beta'_2 = 0$ si la velocidad relativa tiene la misma dirección y sentido que la meridiana y $\beta'_2 < 0$ si los álabes están curvados hacia delante.

Como consecuencia del giro del rodete, la masa del fluido en el interior del mismo sufre un movimiento relativo de giro respecto de los álabes. La superposición de este movimiento a la del movimiento principal del fluido lleva a una disminución de la velocidad del fluido en la cara de presión y a un aumento en la cara de succión. Esto ocasiona la desviación de la velocidad de salida. Por tanto, la velocidad relativa real de salida del rodete será la suma de la velocidad tangencial de giro que sufre la masa fluida más la velocidad relativa. Es por ello que existe un ángulo β_2 que es el ángulo que caracteriza la velocidad relativa del flujo de salida.

Figura 2.3: Triángulo de velocidades a la salida del rodete [12].

Se define el factor de deslizamiento (σ) como consecuencia del giro relativo del fluido dentro del compresor como:

$$\sigma = \frac{c_{u2}}{c_{u2\infty}} \quad (2.2)$$

Donde $cu_{2\infty}$ corresponde a la velocidad tangencial que correspondería al triángulo de velocidades con el ángulo geométrico β'_2 .

Las variables consideradas en el diseño de línea media se evalúan en el *rms* (*root mean square*), cuyo radio se representa en la Figura 2.4.

Figura 2.4: Root mean square [17].

Se define como el radio que divide la sección de entrada en dos coronas circulares de secciones iguales:

$$r_1 = \sqrt{\frac{r_{1e}^2 + r_{1i}^2}{2}} \quad (2.3)$$

La evolución del fluido en el compresor se muestra en el diagrama h-s (Figura 2.5).

Figura 2.5: Evolución del fluido en el compresor [18].

Donde el trabajo específico del rodete es:

$$wi = h_{02} - h_{01} \quad (2.4)$$

La relación de compresión total a total será:

$$PR_{tt} = \frac{P_{03}}{P_{01}} \quad (2.5)$$

El rendimiento total a total se define como:

$$\eta_{tt} = \frac{h_{03ss} - h_{01}}{h_{03} - h_{01}} \quad (2.6)$$

Se utilizan además para el diseño del compresor los números adimensionales coeficiente de flujo (ϕ_1) y de carga (ψ):

El coeficiente de flujo es un parámetro adimensional que relaciona el flujo volumétrico del compresor con el caudal que podría pasar por un área representada por D_2^2 (Ecuación 2.7).

El coeficiente de carga es otro parámetro adimensional que relaciona el trabajo específico del compresor con la velocidad periférica del rodete. Es una medida de la energía que el compresor transfiere al fluido (Ecuación 2.8).

$$\phi_1 = \frac{c_1}{u_2} \quad (2.7)$$

$$\psi = \frac{h_{02} - h_{01}}{u_2^2} \quad (2.8)$$

donde u_2 es la velocidad de rotación del radio de salida y c_1 es la velocidad axial de entrada al rodete.

Las variables geométricas unidimensionales utilizadas en este proyecto para programar el código de diseño de geometrías han sido obtenidas del trabajo de fin de máster titulado “Diseño de turbocompresores radiales para bomba de calor”, realizado por Jaime Lázaro Abrisqueta [4], donde se utiliza una metodología estructurada que combina el diseño de línea media y la implementación de algoritmos de optimización para determinar configuraciones geométricas que maximizan la eficiencia del compresor.

Las variables geométricas consideradas se muestran en la Tabla 2.1.

Parámetro	Símbolo
Diámetro del <i>hub</i> de entrada del rodete	$D_{1,\text{hub}}$
Diámetro de la punta de entrada del rodete	$D_{1,\text{tip}}$
Diámetro de salida del rodete	D_2
Extensión axial del impulsor	L_z
Altura del álabe de salida	b_2
Grosor del álabe en el <i>hub</i> de entrada	$t_{1,\text{hub}}$
Grosor del álabe en la punta de entrada	$t_{1,\text{tip}}$
Grosor promedio del álabe de salida	t_2
Ángulo del álabe de entrada [punta, medio, <i>hub</i>]	β_{1g}
Ángulo del álabe de salida	β_{2g}
Rugosidad promedio	R_a
Holgura axial	ϵ_a
Holgura radial	ϵ_r
Holgura disco-carcasa (<i>backface</i>)	ϵ_b
Número de álabes completos	N_{bf}
Número de total de álabes	N_b
Fracción de longitud del álabe partido	$f_{L,\text{split}}$
Diámetro de salida del difusor sin álabes	D_3
Altura de salida del difusor sin álabes	b_4
Grosor del álabe del difusor con álabes	t_{34}

Tabla 2.1: Variables geométricas [4].

Para evaluar el rendimiento del diseño, se utilizan correlaciones empíricas que modelan las pérdidas energéticas en diferentes componentes del compresor. Estas incluyen:

- Pérdidas de incidencia debido a la desviación del flujo en la entrada.
- Pérdidas de fricción en las paredes internas del rodete y el difusor.
- Pérdidas de mezcla entre flujos en diferentes trayectorias.
- Pérdidas de recirculación asociadas al flujo en las proximidades del eje.
- Pérdidas en el difusor sin álabe relacionadas con la difusión del flujo.

Estas correlaciones permiten estimar con precisión las desviaciones de rendimiento respecto a un comportamiento ideal.

Optimización Geométrica:

El proceso de optimización geométrica utiliza dos métodos complementarios: algoritmos genéticos (**ga**) y métodos basados en gradientes (**fmincon**). Los algoritmos genéticos generan múltiples configuraciones iniciales aleatorias, evaluándolas mediante un modelo analítico, mientras que **fmincon** ajusta localmente las variables desde un punto inicial. Ambos buscan maximizar la eficiencia isentrópica (η_{tt}) y cumplir con las restricciones geométricas y de rendimiento impuestas.

Las variables geométricas a optimizar se muestran en la Tabla 2.2

Variable	Descripción	Unidades	Mínimo	Máximo
D_2	Diámetro de salida del rodete	m	0.01	0.5
D_{1t}/D_2	Relación entre diámetros de entrada y de salida	-	0.40	0.75
D_{1h}/D_{1t}	Relación entre diámetros de eje de punta en la entrada	-	0.25	0.70
$\beta_{1g,mid}$	Ángulo del álabe en la entrada	°	20	70
b_2/D_2	Relación entre espesor y diámetro en la salida	-	0.02	0.10
β_{2g}	Ángulo del álabe en la salida	°	0	60
N_{bf}	Número de álabes completos	-	6	22
N	Régimen de giro	rpm	4000	200000

Tabla 2.2: Variables a optimizar [4].

Mientras que el resto de las variables vienen fijas por criterio de diseño (Tabla 2.3).

Variable	Descripción	Unidades	Valor
t_{1h}/D_2	Relación entre espesor del álabe en la entrada y diámetro de salida del rodete	-	0.01
t_2/D_2	Relación entre espesor del álabe en la salida y diámetro de salida del rodete	-	0.01
t_{min}	Espesor mínimo	mm	0.15
L_2/D_2	Relación entre longitud axial del rodete y diámetro de salida	-	0.01
ϵ/b_2	Relación entre holgura y altura del álabe en la salida	-	0.01
ϵ_{min}	Holgura mínima	mm	0.15
D_3/D_2	Relación entre diámetro del difusor sin álabes y diámetro de salida del rodete	-	0.01

Tabla 2.3: Variables fijas por criterio de diseño [4].

La función objetivo evalúa la eficiencia del compresor, mientras que las restricciones incluyen límites superiores e inferiores para cada variable, así como relaciones termodinámicas que garantizan la viabilidad física del diseño.

El modelo iterativo ajusta las variables geométricas mediante simulaciones continuas, refinando el diseño en cada paso para cumplir con los objetivos de rendimiento. Los resultados de cada iteración se comparan con los criterios de convergencia, asegurando que el diseño final sea óptimo bajo las condiciones operativas especificadas.

2.2. Metodología de diseño tridimensional

Este apartado presenta la estructura general del código desarrollado en MATLAB y explica la metodología seguida para definir la geometría tridimensional del compresor centrífugo, así como el proceso seguido para generar diferentes geometrías.

A partir de las variables unidimensionales obtenidas mediante el método de optimización de línea media, se definen las variables geométricas necesarias para construir la geometría tridimensional del rodete. La Figura 2.6 muestra el flujo de trabajo del código de MATLAB implementado.

Figura 2.6: Arquitectura del proceso de automatización desarrollado.

Con este objetivo, se ha desarrollado un código en MATLAB [19], que realiza las siguientes tareas:

- Define las variables 3D necesarias para describir y calcular la geometría del rodete.
- Comandos para conectar Ansys WB-MATLAB, integrados en el código.

Para definir las variables geométricas tridimensionales del rodete, será necesario definir el canal meridional, las distribuciones de ángulos de los álabes, las distribuciones del espesor del álabe así como la posición del álabe intermedio. La Figura 2.7 muestra el procedimiento seguido dentro del código en MATLAB.

Figura 2.7: Bucle de optimización del código

Canal meridional

Existen numerosos estudios que analizan la influencia de la forma del canal meridional en la eficiencia de los compresores. Entre las diferentes configuraciones del canal meridional, destacan las formas circulares y elípticas en distintas posiciones, como las propuestas por Mojaddam y Moussavi Torshizi [20]. Además, el canal meridional también puede definirse mediante curvas generadas por puntos de control, como las curvas de Bézier o las *splines*.

En este proyecto, se ha optado por definir el canal meridional utilizando curvas de Bézier de grado 4 (es decir, con 5 puntos de control) [21]. Esta elección se justifica porque, para modificar la forma del canal meridional y generar geometrías en lote, la versatilidad que ofrecen las curvas de Bézier resulta fundamental para crear diferentes configuraciones del canal meridional de manera eficiente.

Las curvas de Bézier son una herramienta matemática ampliamente utilizada para la definición y manipulación de curvas en diseño computacional. Estas curvas se definen mediante un conjunto de puntos de control, que determinan su forma y permiten realizar ajustes. La posición de la curva está dada por una combinación lineal de los puntos de control, ponderada mediante polinomios de Bernstein.

La ecuación general de una curva de Bézier de grado n está dada por:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i \mathbf{P}_i, \quad (2.9)$$

donde \mathbf{P}_i son los puntos de control, $t \in [0, 1]$ es el parámetro que recorre la curva, y $\binom{n}{i}$ representa el coeficiente binomial. [22]

Debido a la gran flexibilidad que proporcionan estas curvas, sólo con modificar los puntos intermedios de control se podrán generar diferentes canales meridionales en cada iteración.

Del vector optimizado, se conocen el valor de los diámetros de *hub*, *shroud*, diámetro de salida y diámetro del difusor, así como la longitud axial del rodete y el ancho de salida del rodete. Es necesario definir la región del inlet al rodete, que estimamos en un 30% de la longitud axial para darle suficiente espacio y que al simular, el *solver* pueda obtener resultados en un número considerable de elementos de malla.

Mediante la modificación de los puntos de control de Bézier respecto de las posiciones de los puntos de control inicial y final de cada curva, que son fijos pues representan los radios $D1s$, $D1h$ y $D2$ (variables que provienen del diseño de línea media y no se modifican) se pueden generar distintas configuraciones de canal meridional. En la Figura 2.8 se muestra un ejemplo del canal meridional del rodete definido en MATLAB y los puntos de Bézier que definen las curvas.

Figura 2.8: Ejemplo canal meridional del rodete.

Distribución de ángulos

En el diseño de línea media, se considera la línea que corresponde al radio que divide el flujo en dos secciones de área iguales, utilizando únicamente los ángulos de entrada y salida del rodete en esta capa media. Sin embargo, para el diseño tridimensional, la curvatura

de los álabes se define como una distribución de ángulos a lo largo de varias capas. Estas capas representan fracciones de la altura del álabe medidas desde el *hub* hasta el *shroud*, donde la capa 0 corresponde al *hub* y la capa 1 al *shroud*. La definición de la distribución de ángulos es fundamental en el diseño de la geometría. Concretamente, la distribución de ángulos en el *hub* es la que más influencia tiene sobre las variables fundamentales del compresor [23].

En cuanto a los grados de libertad, existen una gran cantidad de variables necesarias para definir los ángulos de un álabe tridimensional, es por ello que se utilizan distribuciones de ángulos en cada capa del álabe para definir la geometría. No será necesario definir explícitamente la distribución de ángulos en todas las capas, ya que *BladeGen*¹ cuenta con la funcionalidad *General Spanwise Distribution* [24] que permite generar la geometría del álabe definiendo únicamente la distribución de ángulos en el *hub* y el *shroud* (aunque se podrían definir máximo cinco capas). La curvatura de los álabes se puede definir o bien con el ángulo en coordenadas cilíndricas θ o bien con la distribución β , que se relacionan como sigue:

$$\tan(\beta) = \frac{d\theta}{m'} \quad (2.10)$$

siendo m' la coordenada meridional adimensionalizada, definida como:

$$m' = \int \frac{\sqrt{dZ^2 + dR^2}}{R} \quad (2.11)$$

Las restricciones clave en el diseño de la curvatura de los álabes las imponen las variables tridimensionales $\Delta\theta_{\text{wrap}}$ (Figura 2.10), σ_{TE} y σ_{LE} (Figuras 2.11,2.9), pues determinan cuánto se extiende el álabe a lo largo del rodete, la diferencia de ángulos entre el *hub* y *shroud* en el borde de salida y la inclinación que tiene el álabe en el borde de ataque. El ángulo de inclinación en el borde de ataque del álabe (*lean angle*) se define como sigue:

$$\sigma_{LE} = \frac{r_{1,\text{tip}} \sin(\Delta\theta)}{\sqrt{r_{1,\text{tip}}^2 + r_{1,\text{hub}}^2 - 2r_{1,\text{tip}}r_{1,\text{hub}} \cos(\Delta\theta)}} \quad (2.12)$$

Dado que se está trabajando con microcompresores que operan a altas velocidades, la velocidad periférica genera tensiones muy elevadas en esta zona del álabe. Estas tensiones se ven incrementadas debido al ángulo de inclinación del álabe, lo que representa un desafío adicional. En los microcompresores, el reducido espesor del álabe no proporciona la rigidez necesaria para soportar dichas tensiones, a diferencia de los rodetes de mayor tamaño, que sí pueden resistirlas debido a su estructura más robusta, por lo que en este proyecto se trabajará siempre con $\sigma_{LE} = 0$ [12].

¹esta herramienta se explicará en secciones posteriores (sección 2.3.2).

Figura 2.9: *Lean y Rake Angle* [25]

Figura 2.10: *Wrap angle* [12].

Figura 2.11: *Rake angle* [16].

Como punto de partida, se adoptarán las distribuciones de ángulos propuestas por Aungier [26], las cuales ofrecen distribuciones típicas de ángulos y una aproximación válida para el diseño inicial del álabe.

$$\beta_S = \beta_{1S} + (\beta_2 - \beta_{1S})(3\xi^2 - 2\xi^3) \quad (2.13)$$

$$\beta_H = \beta_{1H} + A\xi + B\xi^2 + C\xi^3 \quad (2.14)$$

$$\bar{\beta}_H = 90K + (1 - K)(\beta_2 + \beta_{1H})/2 \quad (2.15)$$

$$A = -4(\beta_2 - 2\bar{\beta}_H + \beta_{1H}) \quad (2.16)$$

$$B = 11\beta_2 - 16\bar{\beta}_H + 5\beta_{1H} \quad (2.17)$$

$$C = -6\beta_2 + 8\bar{\beta}_H - 2\beta_{1H} \quad (2.18)$$

Donde β_H es la distribución de los ángulos β en el *hub* y β_S es la distribución de los ángulos β en el *shroud*. Ambos dependen del parámetro adimensional ξ que va de 0 a 1 y representa la longitud meridional del álabe en tanto por uno. La distribución β en el *hub* depende del parámetro $\bar{\beta}_H$ que cambia según los valores de A, B y C, que a su vez dependen de los valores de β en el *hub* y *shroud* en el borde de ataque (β_{1H} y β_{1S} respectivamente) y del valor del ángulo en el borde de salida β_2 .

En la Figura 2.12 se muestra cómo es la forma de estas distribuciones típicas:

Figura 2.12: Distribuciones de ángulos típicas [26]

Mediante estas ecuaciones, se representan distribuciones para el *hub* y *shroud* a partir de los ángulos β_{1h} , β_{1s} y β_2 . Con estas distribuciones se consigue una transición suave entre ángulos, evitando inconsistencias y discontinuidades que provoquen separaciones en el flujo.

Para establecer los ángulos β_{1h} y β_{1s} a partir del ángulo β_{1mid} obtenido en el diseño de línea media, se aplicará el principio de *Free Vortex* en el borde de ataque, mientras que el borde de salida se considerará constante con un ángulo β_2 . De este modo, se podrá definir la distribución de ángulos en las capas intermedias.

El principio de *Free Vortex* [27] se utiliza en el diseño de compresores centrífugos para establecer una distribución de velocidades tangenciales y ángulos que permita un flujo uniforme y eficiente. En este enfoque, se fuerza a que las velocidades periféricas en el borde de ataque (u) sean iguales a lo largo de todo el radio del álabe. Esto significa que en el *hub* (u_h), en el radio medio (RMS), y en el *shroud* (u_s), la velocidad periférica se define como:

$$u = \omega r,$$

donde ω es la velocidad angular de rotación y r el radio correspondiente (*hub*, *rms* o *shroud*). Esta condición asegura que el momento angular del flujo sea uniforme a lo largo de todas las capas.

Como consecuencia de esta distribución uniforme de velocidad periférica, el diseño impone que la relación $\tan(\beta)/r$ sea constante, donde β representa el ángulo de flujo en cada capa, pudiendo obtener así β_{1h} y β_{1s} .

Una vez obtenidas las distribuciones de beta en *hub* y *shroud*, se modificarán para ajustar los ángulos $\Delta\theta_{wrap}$ y σ_{TE} . De la Figura 2.10:

$$\Delta\theta_{wrap} = \theta_{hub,TE} - \theta_{hub,LE} \quad (2.19)$$

mientras que el ángulo rake en el borde de estela σ_{TE} se define como F. Merli y P. Gaetani [25]:

$$\sigma_{TE} = \frac{2r_2 \sin\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right)}{b_{2,ref}}, \quad (2.20)$$

donde $\Delta\theta = \theta_{hub,TE} - \theta_{tip,TE}$.

Para ajustar las distribuciones beta en *hub* y *shroud* y obtener los valores de *wrap* y *rake* buscados, primero se ajusta el valor del parámetro K que aparece en la ecuación 2.15. Al aumentar este parámetro, la convexidad de la curva β_H aumentará, disminuyendo el valor de θ_H y pudiendo controlar $\Delta\theta_{wrap}$ puesto que los valores de θ se han impuesto nulos en el borde de ataque ($\theta_{h,LE} = 0$, $\theta_{s,LE} = 0$). El valor de $\theta_{h,TE}$ se obtiene de la Ecuación 2.10.

Una vez controlado el *wrap*, se puede controlar el *rake* variando la distribución β en el *shroud* atendiendo a la Ecuación 2.20, de tal manera que se obtienen los puntos de Bézier de la curva, y se ajusta su posición para que el valor de $\theta_{s,TE}$ tome el valor de manera que la diferencia $\Delta\theta$ tome el valor al que le corresponde un σ_{TE} deseado. Al igual que para controlar el *wrap*, se obtiene el valor de $\theta_{s,TE}$ integrando la Ecuación 2.10 y sabiendo que $\theta_{s,LE}$ es cero.

Las curvas β resultantes dan lugar a la primera aproximación de las curvas, a partir de estas se obtienen los puntos de Bézier de las curvas θ y serán estas curvas las que se modifiquen de manera que los ángulos *wrap* y *rake* estén siempre controlados. Esto justifica el orden mostrado en el bucle de optimización del código (Figura 2.7).

En la Figura 2.13, se muestra un ejemplo de las curvas θ , definidas por curvas de Bézier, así como sus puntos de control. Mediante la modificación de los puntos de Bézier de las curvas θ , se puede controlar la curvatura de la distribución β y conseguir así álabes más o menos curvados, estando siempre controlados el *wrap* y *rake* ángulos, que es el motivo por el que no se modifican directamente las distribuciones β .

Figura 2.13: Forma de la distribución θ en *hub* y *shroud*.

Distribución del espesor

Para definir el espesor de los álabes se toman las variables t_{1H} , t_{1tip} y t_2 . La distribución del espesor (Figura 2.14) se define mediante curvas de Bézier con 3 puntos de control, siendo el punto de control intermedio el que define cómo evoluciona el espesor a lo largo del álabe. Se considerará una distribución en el *shroud* constante, mientras que en el *hub* se definirá tomando una forma cóncava, que representa distribuciones típicas de espesor. Se ha tomado como criterio de diseño la posición del punto intermedio de control un 30 % superior a $t_{1H,TE}$. Estas formas reducen las tensiones mecánicas en el rodete [16].

Figura 2.14: Ejemplo distribución de espesor.

Posición del álabe intermedio

La posición del álabe intermedio es un parámetro fundamental para la eficiencia del compresor. Se emplea como un elemento complementario a los álabes principales, con el objetivo de dirigir el flujo de manera eficiente sin disminuir la sección efectiva de entrada y reducir el deslizamiento. Esto permite evitar fenómenos como el bloqueo sónico y, además, reduce la cantidad de material necesario para su fabricación, lo que contribuye a incrementar la eficiencia global del rodete. La posición del álabe intermedio será determinada a través de la optimización realizada en el diseño de línea media, representada por la variable $f_{L,splitter}$, que define la fracción de la longitud axial del rodete donde comienza el álabe intermedio.

2.3. Simulación numérica basada en técnicas de dinámica de fluidos computacional

En esta sección se hará una breve explicación de los fundamentos teóricos en los que se basan las técnicas de dinámica de fluidos computacional, así como de su implementación para este proyecto en el software Ansys. Finalmente, se presentará el modelo de referencia que se ha llevado a cabo y sus configuraciones.

2.3.1. Fundamentos

La simulación CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) es una herramienta clave para analizar y optimizar el comportamiento de turbomáquinas, permitiendo estudiar el flujo

de fluidos de forma detallada. Este enfoque se basa en la resolución de las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido, empleando métodos numéricos y modelos adecuados para representar fenómenos complejos como la turbulencia.

Ecuaciones de Navier-Stokes

El movimiento del fluido en turbomáquinas se describe mediante las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales representan la conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía. Estas ecuaciones en su forma diferencial son [12]:

- **Conservación de la masa**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i)}{\partial x_i} = S_i^{\text{mass}}, \quad (2.21)$$

donde: - ρ : Densidad del fluido. - u_i : Componentes de la velocidad del fluido.

- **Conservación de la cantidad de movimiento**

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + S_i^{\text{mom}} \quad (2.22)$$

donde: - p : Presión estática del fluido. - τ_{ij} : Tensor de tensiones viscosas. - 3 ecuaciones, una por cada componente.

- **Conservación de la energía total**

$$\frac{\partial(\rho h_t)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho h_t u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial q_j}{\partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\tau_{ij} u_i) + S_i^{\text{energy}} \quad (2.23)$$

donde: - h_t : Entalpía total del fluido. - q_j : Flujo de calor en la dirección j . Los términos \dot{S}_i son términos fuente en cada ecuación.

Las incógnitas son las tres componentes de la velocidad, la presión estática y la entalpía total. Estas ecuaciones son no lineales y acopladas, lo que hace que su solución analítica sea imposible en la mayoría de los casos, especialmente en geometrías complejas como las presentes en turbomáquinas.

Solución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes

Para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes en el flujo que atraviesa las turbomáquinas, se emplean métodos numéricos como el método de volúmenes finitos, el método de diferencias finitas o el método de elementos finitos. En el contexto de turbomáquinas, la simulación CFD implica los siguientes pasos clave:

- **Discretización de la geometría:** La geometría del rodete, difusor y demás componentes se representa mediante una malla computacional, la cual puede ser estructurada o no estructurada dependiendo de la complejidad.
- **Definición de condiciones de contorno:** Se especifican valores en las fronteras, como el caudal de entrada, la presión de entrada y las condiciones periódicas entre álabes.

- **Resolución iterativa:** Las ecuaciones se resuelven iterativamente hasta alcanzar una solución convergente que satisfaga las ecuaciones de conservación.

El método de volúmenes finitos se ha convertido en el enfoque más utilizado en la simulación numérica de dinámica de fluidos, principalmente debido a su capacidad para garantizar soluciones físicamente consistentes. Esto se debe a que este método se basa en la formulación integral de las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que permite que las propiedades conservadas se calculen directamente sobre volúmenes discretos, preservando los principios fundamentales de la física. Asimismo, la conservación de las propiedades físicas es independiente de la resolución de la malla [28] [12].

Método de volúmenes finitos

En el método de volúmenes finitos se discretiza el espacio por volúmenes de control colocados sobre una malla que sirve para delimitar los volúmenes de control. Las ecuaciones de Navier-Stokes se integran de tal manera que se obtiene una solución para cada diferencial del volumen. Existen dos tipos de mallados:

- **Malla estructurada:** Se trata de mallados que siguen una conectividad, pudiendo ser identificado cada nodo por su posición i,j,k . En la Figura 2.15 se muestra un ejemplo de malla estructurada.
- **Malla no estructurada:** En los mallados no estructurados, los elementos de la malla no tienen un orden particular y no siguen un patrón definido. En 2D están formados por elementos cuadrangulares y triangulares, mientras que en 3D están formados por elementos prismáticos y piramidales. En la Figura 2.16 se muestra un ejemplo de malla no estructurada.

Figura 2.15: Malla Estructurada [29]

Figura 2.16: Malla No Estructurada[29].

Para convertir las ecuaciones que gobiernan al fluido en forma diferencial a forma integral se emplea el teorema de la divergencia. Las ecuaciones de Navier-Stokes en forma integral se pueden escribir como [28]:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \vec{Q} dV + \oint_{\Gamma} (\vec{F} \cdot \vec{n}) dS = \oint_{\Gamma} S dV \quad (2.24)$$

Donde \vec{Q} es el vector de variables conservativas, \vec{F} el vector de flujos y S, los términos fuente. Ω representa el volumen de control y Γ la superficie de dicho elemento. Si, como

se ha mencionado, se discretiza el espacio en volúmenes de control más pequeños, se tiene que $\Omega = \sum \Omega_i$. Resolviendo la ecuación 2.24 para cada volumen de control i , se aproxima el valor de las magnitudes fluidas al valor en el centro de gravedad de cada volumen de control:

$$\frac{\partial \vec{Q}}{\partial t} = -\frac{1}{\Omega_i} \left[\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \int_{\Omega_i} S dV \right] \quad (2.25)$$

Uno de los mayores problemas en la solución por volúmenes finitos es evaluar las variables en las caras de los volúmenes de control, cuyo valor depende de los volúmenes que coinciden en dicha cara. Se trata de un problema numérico que se puede resolver fundamentalmente con dos algoritmos: algoritmos *upwind* y algoritmos centrados [28].

Además de la discretización espacial, puesto que el problema es no estacionario, se ha de llevar a cabo una discretización temporal del problema. Se discretiza el tiempo quedando la parte derecha de la ecuación 2.25 $\frac{\mathbf{Q}^{n+1} - \mathbf{Q}^n}{\Delta t}$ siendo Δt el paso temporal.

Existen dos procedimientos de integración [30]:

- **Método explícito:** Las variables Q_i en el tiempo t^{n+1} se calculan a partir de la variable Q_i en el tiempo t^n .
- **Método implícito:** Donde las variables Q^{n+1} aparecen a ambos lados de la ecuación y habrá por tanto que resolver un sistema de ecuaciones.

El método explícito es más sencillo de aplicar, aunque por problemas de estabilidad debe tener un paso de tiempo pequeño. El método implícito es tedioso al tener que resolver un sistema de ecuaciones y tener el problema con tantas incógnitas; no obstante, ambas formas son eficientes.

Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno en las simulaciones de turbomáquinas determinan cómo interactúa el flujo dentro del dominio computacional con su entorno. Estas condiciones establecen los valores de entrada y salida necesarios para resolver las ecuaciones de flujo, permitiendo analizar el comportamiento de la turbomáquina en distintas condiciones operativas.

Generalmente, se establecen como condiciones de control la temperatura y presión totales, así como el ángulo de entrada del flujo. Además, hay que definir el tipo de contorno de las superficies de los canales por donde pasa el flujo [12]. Estos suelen ser:

- **Superficie de entrada:** Es por donde el flujo entra a la turbomáquina.
- **Superficie de salida:** Es la superficie por la que el fluido abandona la turbomáquina.
- **Pared:** Superficie de los álabes donde se impone la condición de velocidad nula del fluido.

- **Superficie periódica:** Son superficies simétricas situadas a igual distancia en cada canal por el que circula el flujo y donde las variables del flujo valen los mismo (simetría).

Modelos de Turbulencia

La turbulencia es un fenómeno complejo presente en el flujo que atraviesa las turbomáquinas. Su resolución es esencial para obtener resultados precisos en simulaciones CFD. Para caracterizar si el flujo es laminar o turbulento, se utiliza el número de Reynolds: $Re = \frac{\rho V L}{\mu}$, donde V es la velocidad del fluido, ρ su densidad, μ la viscosidad dinámica y L una longitud característica. Cuando la velocidad del flujo es suficientemente pequeña (Re bajo), el flujo describe un movimiento laminar donde el movimiento fluido es suave y estacionario. Para altas velocidades, el flujo se vuelve turbulento y no estacionario, haciendo más complejas la precisión de las soluciones de Navier-Stokes.

Las metodologías más utilizadas incluyen:

- **RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes):** Promedian las ecuaciones de Navier-Stokes y utilizan modelos como $k-\varepsilon$ o $k-\omega$. Aparece un término denominado *tensor de esfuerzos de Reynolds* que modela la turbulencia. Es el enfoque más común debido a su bajo costo computacional. Es aplicable a modelos no estacionarios (URANS).
- **LES (Large Eddy Simulation):** Resuelve directamente las grandes estructuras turbulentas y modela solo las pequeñas. Es más preciso que RANS, pero requiere mayor poder computacional.
- **DNS (Direct Numerical Simulation):** Caracterizan todas las escalas de la turbulencia sin modelos adicionales. Aunque es el método más preciso, su costo computacional lo hace impracticable para aplicaciones industriales.

En la Figura 2.17 se muestra un ejemplo de la precisión y cómo se modela la turbulencia en las distintas metodologías.

Figura 2.17: Modelado de la turbulencia [31]

La elección del modelo depende del objetivo del estudio, el rango de operación y los re-

cursos computacionales disponibles (Figura 2.18). En turbomáquinas, los modelos RANS son predominantes debido a su balance entre precisión y costo computacional.

Figura 2.18: Relación entre modelos de turbulencia [31]

Dentro de los modelos RANS, existen diferentes modelos algebraicos entre los que destacan [28]:

- **Modelo $k - \epsilon$:** Modelo que emplea dos ecuaciones y cuyo planteamiento añade la ecuación de la energía cinética turbulenta. Capacidad para predecir el desarrollo del flujo de manera general. Sin embargo, presenta limitaciones en zonas cercanas a las paredes, con altos gradientes de presión o zonas con líneas de flujo muy curvadas.
- **Modelo $k - \omega$:** Modelo basado en dos ecuaciones, utilizado por sus ventajas pues no presenta las limitaciones del modelo $k - \epsilon$ en zonas cercanas a las paredes. Ofrece una mayor precisión en estas regiones comparado con el modelo $k - \epsilon$, aunque puede ser menos robusto para predecir flujos alejados de las superficies o en condiciones complejas.
- **Modelo SST $k - \omega$:** Combina las ventajas de los modelos $k - \epsilon$ y $k - \omega$ para ofrecer una solución robusta en una amplia variedad de aplicaciones. La formulación del modelo SST (Shear-Stress Transport) permite su uso en toda la capa límite viscosa, lo que lo hace adecuado para modelar flujos cercanos a la pared, incluyendo subcapas viscosas [32].

Además, el modelo cambia a un comportamiento $k - \epsilon$ en la corriente libre, lo que evita los problemas de sensibilidad que suelen presentarse en los modelos $k - \omega$ convencionales frente a las propiedades de turbulencia en el flujo entrante. Este enfoque es particularmente eficaz en flujos con gradientes adversos de presión y en flujos separados. Sin embargo, puede predecir niveles de turbulencia ligeramente elevados en regiones con alta deformación normal, aunque esta tendencia es menor en comparación con los modelos $k - \epsilon$ estándar.

2.3.2. Estructura de trabajo en ANSYS-CFX

Las simulaciones se llevarán a cabo con ANSYS Workbench 21.0 debido a su capacidad de integrar múltiples herramientas especializadas en un único entorno de trabajo. Este software permite una transición fluida entre las diferentes etapas del proceso, desde la definición de la geometría hasta el análisis de los resultados, lo que lo convierte en una elección ideal para proyectos de simulación avanzada.

El flujo de trabajo en ANSYS Workbench para el diseño y simulación de turbomáquinas comienza con la definición de la geometría del turbocompresor mediante BladeGen. En esta etapa, se diseña la forma tridimensional del rodete y otros componentes clave, como el difusor, utilizando las especificaciones requeridas. A continuación, se pasa al módulo TurboGrid, donde se genera el mallado de alta calidad adaptado específicamente a máquinas rotativas, garantizando una representación adecuada de las zonas críticas del flujo.

Posteriormente, las condiciones de contorno se definen en el módulo CFX-Pre, especificando parámetros como las presiones, temperaturas, velocidades de entrada y salida, además de otras configuraciones necesarias para simular el comportamiento del flujo. La simulación numérica se lleva a cabo en el módulo Solver, donde se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes en un proceso iterativo para obtener resultados precisos sobre el comportamiento del flujo dentro del turbocompresor. Finalmente, en el módulo CFD-Post se realiza el tratamiento de los resultados, permitiendo visualizar el flujo, las distribuciones de presión y velocidad, así como otros parámetros relevantes para evaluar el comportamiento del compresor.

Este enfoque integrado en ANSYS Workbench facilita la realización de estudios paramétricos, optimización del diseño y análisis detallado del comportamiento aerodinámico, asegurando que el turbocompresor cumpla con los objetivos de diseño establecidos.

BladeGen

La geometría será definida utilizando el código desarrollado en Matlab como se explicó en el apartado 2.2 a través de archivos `.bgi`. Son ficheros de texto que contienen la información necesaria para definir y parametrizar la geometría del compresor centrífugo. Estos archivos actúan como *scripts* que permiten automatizar el diseño geométrico dentro de BladeGen, lo que es especialmente útil para estudios paramétricos y procesos de optimización. Cada línea del archivo contiene comandos específicos y valores asociados que BladeGen interpreta para construir la geometría en tres dimensiones.

En primer lugar, se debe definir el canal meridional. En BladeGen, se puede definir mediante diferentes segmentos [24]:

- **Segmento Lineal por Tramos:** Curva compuesta por líneas rectas.
- **Segmento de Spline Cúbico:** Usa los puntos definidos para representar la curva que pasa ellos, basada en una *Spline* Lagrangiana.
- **Segmento de Bézier:** Emplea los puntos definidos como puntos de control de la curva, como se mencionó en el apartado 2.2.

- **Segmento de Polinomio de Mejor Ajuste:** Define una curva basada en un polinomio del orden seleccionado, cuyos coeficientes son calculados para ajustarse mejor a los datos existentes.
- **Segmento de Arco:** Convierte la curva seleccionada en un segmento de arco, ajustando la forma de la curva para que represente un arco entre los puntos actuales.

Una vez definido el canal meridional, se procede a especificar la distribución de ángulos del álabe. Aunque en principio el canal meridional y la distribución de ángulos son casi independientes, están relacionados a través de la coordenada meridional m o m' (coordenada meridional adimensionalizada). Existen dos formas de definir el resto de la geometría: *Angle/thickness mode* o *pressure/suction mode*. Se empleará el modo de ángulo/espesor, pues contiene las variables que deseamos controlar en este proyecto; por ello, se explicará este modo. Para calcular los valores de los ángulos β a partir de los valores de θ , o viceversa, es necesario integrar o derivar según la ecuación 2.10. Sin embargo, las diferencias en m' totales que se producen al ajustar los puntos de control del canal meridional suelen ser muy pequeñas.

En el diseño tridimensional, al contrario que en el diseño de línea media donde se consideran solo los ángulos de entrada y salida del rodete en el *rms*, hay infinitas posibilidades para definir los ángulos del álabe. Para abordar esta complejidad, BladeGen permite especificar distribuciones de ángulos en hasta cinco capas del álabe. Cada capa corresponde a una línea de corriente, la cual se define como una curva meridional.

Estas distribuciones de ángulos pueden representarse mediante distintas curvas, utilizando los mismos tipos de segmentos empleados para definir el canal meridional, lo que permite una gran flexibilidad en la personalización de las geometrías.

No es necesario definir la distribución de ángulos en todas las capas. BladeGen cuenta con un modo de distribución de capas donde solo será necesario definir las distribuciones en algunas capas:

- ***General Distribution:*** Las curvas se definen usando coordenadas meridionales y luego se convierten a coordenadas reales consistentes con la geometría del canal meridional. Permite definir el álabe con dos capas (*hub* y *shroud*). El resto de capas las adapta a las definidas por el usuario.
- ***Ruled Element Spanwise Distribution:*** La posición angular se define mediante una línea recta en el espacio 3D entre puntos.
- ***Axial Element Spanwise Distribution:*** En esta configuración, el parámetro de interés depende de la posición radial para cada capa de álabe. La curva del *hub* actúa como maestra y controla las curvas de las otras capas definidas.
- ***Radial Element Spanwise Distribution:*** El parámetro depende de la posición axial en cada capa. La curva de *hub* es la única que se puede modificar.

El espesor del álabe puede definirse utilizando los mismos tipos de segmentos que se emplean para el ángulo y el canal meridional, asegurando así una integración consistente en el diseño.

Por último, es posible especificar la posición del álabe intermedio si se desea. Esta posición se establece como una fracción de la longitud axial y se define mediante un segmento cuyos extremos corresponden al *hub* y al *shroud*. Cabe destacar que no es necesario definir distribuciones de ángulos específicas para el álabe intermedio, ya que este adopta la forma del álabe principal (álabe partido).

Turbogrid

TurboGrid es un módulo dentro de Ansys Workbench que se utiliza para realizar el mallado del dominio fluido correspondiente a la geometría objeto de estudio. TurboGrid realiza el mallado a un solo canal del compresor, y por geometría rotacional replica el mallado alrededor de la turbomáquina. En primer lugar, se debe elegir la topología, que determina cómo la malla se distribuye alrededor de la geometría del álabe, asegurando una captura precisa del flujo. Los bloques de topología representan secciones de la malla que contienen un patrón regular de elementos hexaédricos. Se puede generar una malla hexagonal válida para cubrir un dominio con cualquier forma. La topología es constante desde el *hub* hasta el *shroud* y se visualiza en capas 2D. Existen dos procedimientos principales en TurboGrid: ATM y ATM3D.

Dentro del método ATM, existen tres posibles modos de realizar la topología:

- **Automático:** Dentro de este tipo de topología existen tres modos. El modo automático permite generar una topología automáticamente elegida por TurboGrid existente en el paquete de topología que ofrece.
- **Familia de topologías:** Permite al usuario elegir manualmente la topología dentro del paquete de topologías disponible.
- **Manual:** Donde se pueden importar geometrías o definir de entre diferentes plantillas de topologías. Requiere de conocimiento avanzado.

ATM3D es un enfoque alternativo al método de mallado ATM. Mientras que el proceso original de ATM utiliza un suavizado de malla cuasi-tridimensional, ATM3D aplica un proceso de suavizado completamente en 3D. El objetivo principal de ATM3D es generar una malla de mayor calidad, especialmente en casos donde el método ATM puede enfrentar dificultades.

Una vez definida la topología, se definen los datos de la malla que se quiere generar sobre la topología:

Tamaño de la malla

Existen dos métodos para determinar la densidad de la malla:

Target Passage Mesh Size, que permite establecer un objetivo para el número de nodos en el paso de la malla. Se ofrecen configuraciones *Gruesas*, *Media* y *Fina*. También se permite especificar manualmente el número de nodos deseado.

El flujo de trabajo en *TurboGrid* incluye:

- Ajustar el número de elementos ubicados a lo largo de cada borde del bloque to-

pológico.

- Modificar el número de elementos entre el *hub* y *shroud*.

Global Size Factor define el tamaño general de la malla. Aumentar este factor incrementa la resolución de la malla. Los cambios en este factor afectan de manera no lineal al tamaño general de la malla, lo que permite un refinamiento controlado para obtener resultados más precisos.

Boundary layer refinement control: Permite un control de los bloques de la malla situados cerca de las paredes del álabe. Se trata de una región que se puede controlar por diferentes ratios de expansión, de tal manera que no haya un gran cambio entre los tamaños de las celdas en esta zona con las que se extienden por el resto del canal.

Las variables de las que depende la distribución de las celdas cerca de las paredes son: número de elementos en la región, ratio de expansión y la altura de los elementos de la primera fila pegada a la pared (*first element offset*).

Se puede controlar una de las tres variables mientras que el resto permanece constante mediante diferentes métodos:

- *Proportional to mesh size*: Controla el número de elementos dentro de la capa límite en función de dos factores: Factor Base y Factor Ratio. Aumentar estos valores incrementa los elementos en la capa límite.
- *First element offset*: Controla la altura de la primera fila de elementos adyacente al álabe o superficie. Se modifica el ratio de expansión (expansion rate).
- *Edge Refinement Factor*: Este factor se multiplica con un valor base para ajustar la densidad de la malla en la capa límite.

Dentro del *first element offset*, se pueden controlar los diferentes expansion rates:

- *Cutoff Edge Split factor*: Controla el ratio de expansión del borde de salida del álabe, que puede ser elíptico o cortado.
- *Target maximum expansion rate*: Controla el valor máximo de expansión de las celdas de tal manera que TurboGrid intenta no sobre pasarlo.

Near Wall Element Size Specification

Controla el espaciado entre los nodos cerca de la pared. Existen dos modos: y^+ y absoluto. En el método absoluto se establece el valor directamente, introduciendo el valor con sus unidades correspondientes. El método y^+ intenta establecer un y^+ acorde con uno objetivo que existe la opción de establecer en el *hub* y en el *shroud*, permitiendo el control de la distancia entre celdas Δy en la capa límite.

La Figura 2.19 representa la distribución de velocidades en la capa límite y la distancia Δy entre las celdas. TurboGrid relaciona el número de Reynolds, el y^+ y Δy como sigue:

$$\Delta y = L \Delta y^+ \sqrt{\frac{80 Re^{1/4}}{Re_L}} \quad (2.26)$$

donde:

- L : Es la longitud de la cuerda del álabe (*blade chord*).
- Δy^+ : Es el valor objetivo especificado de y^+ .
- Re_x : Es el número de Reynolds basado en la distancia a lo largo de la cuerda (medido desde el borde de ataque).
- Re_L : Es el número de Reynolds basado en la longitud de la cuerda (L).

Figura 2.19: Δy [33]

Five-Edge Vertex Mesh Size Reduction

Este factor trata de reducir la falta de homogeneidad en los nodos de la topología donde se unen 5 bordes de celdas. En esta opción, para valores menores que 1, las celdas que se unen en ese nodo se expanden para intentar mejorar la ortogonalidad de la malla, tal y como se puede ver en las Figuras 2.20 y 2.21.

Figura 2.20: Factor 1 [34]

Figura 2.21: Factor 0.5 [34].

Passage Tab

En esta sección se define la distribución de los elementos de la malla desde la raíz (*hub*) hasta la punta (*shroud*). Existen tres formas de distribuir los elementos:

- *Element count and Size*: Este método permite definir la cantidad de elementos que se distribuyen a lo largo de la superficie y su tamaño.

- *Boundary layer*: Se define la distribución de los elementos en tres zonas específicas: la capa límite en el *hub*, la capa límite en el *shroud*, y la sección intermedia entre ambas.
- *Expansion rate*: A través de este método se puede definir el tamaño de los elementos así como la expansión o crecimiento que van a tener cerca de las paredes.
- *Uniform*: Se impone que todos los elementos sean del mismo tamaño.
- *Proportional*: TurboGrid calcula automáticamente la cantidad de elementos, así como su distribución desde la raíz a la punta, tratando de cumplir con la relación de aspecto establecida mediante el *Aspect Ratio*.

Mediante los ratios de expansión (*expansion rates*) en la superficie de entrada como la de salida, se puede controlar cómo se expanden las celdas de la malla. Habrá que lograr un compromiso entre calidad de malla y número de elementos ajustando su transición y tamaño.

Mesh statistics

Para evaluar la calidad de la malla, TurboGrid proporciona estadísticas basadas en métricas específicas. Estas estadísticas permiten determinar el porcentaje de celdas con errores, ofreciendo así una referencia clara sobre la calidad general de la malla.

Las métricas definen límites aceptables para las variables de análisis de la malla, ayudando a identificar problemas. Incluye las siguientes métricas:

- *Element Volume Ratio*: Esta métrica compara el volumen más grande de un elemento en contacto con un nodo con el volumen más pequeño. Sirve como indicador de la uniformidad en la expansión local de los elementos.
- *Minimum Volume*: Este valor asegura que no se generen volúmenes negativos en la malla. Representa el volumen más bajo de cualquier elemento que toque un nodo.
- *Edge Length Ratio*: Mide la relación entre la arista más larga y la más corta de una cara. Se utiliza para evaluar el aspecto de los elementos y detectar posibles distorsiones.
- *Maximum Face Angle*: Ángulo más grande entre los bordes de una cara, útil para evaluar la inclinación.
- *Minimum Face Angle*: Ángulo más pequeño en las caras, indicando posibles distorsiones.
- *Connectivity Number*: Cuenta cuántos elementos están conectados a un nodo. Un valor alto puede afectar a la solución computacional por falta de ortogonalidad.

CFX-Pre

En este módulo se establecen las condiciones de contorno para resolver el problema. En primer lugar, se debe definir la configuración básica, que se muestra en la Tabla 2.4:

Parámetro	Configuración
Tipo de máquina	Compresor centrífugo
Coordenadas del marco	[0,0,0]
Eje de rotación	Z
Tipo de análisis	<i>Steady State</i>

Tabla 2.4: Configuración básica

Posteriormente, se definen las variables físicas del problema (Tabla 2.5):

Fluido
Tipo de fluido
Datos del modelo
Presión de referencia
Transferencia de calor
Turbulencia
Condiciones de frontera de flujo
Entrada: Presion Total
Salida: Caudal másico
Salida
Caudal másico
Entrada
Presión total
Temperatura total
Dirección del flujo
Parámetros del solucionador
Esquema de advección
Control de convergencia
Opción de escala de tiempo

Tabla 2.5: Parámetros físicos del modelo

A continuación, se definen las características de cada superficie del canal, que se divide en tres dominios: *Inlet*, *rotor* R1 y difusor S1. Para ello, habrá que definir:

- ***Inlet***: En esta región, se especifican las condiciones de presión y temperatura totales del fluido al ingresar al dominio. La superficie se considera estacionaria.
- ***Outlet***: Aquí se aplica como condición de contorno el flujo másico que atraviesa la salida del canal. Se trata de una superficie estacionaria.
- **Paredes fijas**: Estas superficies se representan en el modelo como rotantes pero con una velocidad opuesta al rotor para simular un estado estacionario. Además, se fija velocidad del fluido en la superficie nula para tener en cuenta los efectos de la capa límite. Se define un acabado con baja rugosidad así como la condición de superficies adiabáticas.
- **Paredes en movimiento**: Estas superficies giran a la misma velocidad que el rotor.

Al igual que en las paredes fijas, velocidad inicial igual a cero en la superficie, un acabado con baja rugosidad así como la condición de superficies adiabáticas

- **Superficies periódicas:** En estas superficies, se asegura la conservación de propiedades como la masa, el momento, la turbulencia y la transferencia de calor para el flujo que atraviesa las paredes laterales.
- **Interfaces entre los extremos de los álabes y la carcasa:** Estas interfaces se definen de manera similar a las laterales, con las mismas propiedades de conservación.
- **Superficie entre dominios:** Esta región conecta el rotor con la entrada del difusor, así como el *inlet* con el rotor.

Además, se pueden definir los criterios que utilizará el Solver para obtener el resultado de la simulación. Se podrá definir:

- Número máximo de iteraciones.
- Error de los residuales.
- Criterio de convergencia.
- Interrupciones.

Los residuales en ANSYS CFX Solver representan el error numérico entre iteraciones sucesivas de las ecuaciones resueltas en una simulación. Reflejan qué tan cerca está la solución actual de cumplir con las ecuaciones de conservación en cada punto de la malla. Al definir un valor máximo para los residuales, garantizamos que la solución se mantenga dentro de un rango de error especificado. Una vez que los residuales están por debajo de este límite, la simulación se detiene.

Sin embargo, puede suceder que la solución oscile y no esté realmente dentro del rango de error establecido. Para evitarlo, se implementa un criterio de convergencia que asegura la estabilidad de la solución, definiendo un rango adecuado para este propósito.

Asimismo, se pueden definir interrupciones, de manera que la simulación se pare cuando estas se cumplan. Por ejemplo, se pueden introducir interrupciones de tiempo de iteración o de valores mínimos de variables cuando queramos detener una simulación cuando los valores estén fuera de rango.

Solver

El Solver es el módulo de Ansys CFX que simula el paso del flujo por la turbomáquina y resuelve las ecuaciones de gobierno 2.21 , 2.22 y 2.23 iterativamente en cada volumen de control de la malla.

En la interfaz, se muestran diferentes gráficas que evolucionan según se resuelven dichas ecuaciones. Se pueden ver, entre otras variables que se pueden definir, el valor de los residuales, transferencia de calor y turbulencia, como las que se muestran a continuación a modo de ejemplo. Los residuales se pueden imponer en CFX Pre en el *rms* o como

MAX, calculando el valor global.

A parte de calcular las diferentes variables, el Solver proporciona una tabla donde se muestra la calidad de la malla (Tabla 2.6):

Domain Name	Orthog. Angle	Exp. Factor	Aspect Ratio
Inlet	80.8 OK	2 OK	235 OK
R1	30.4 ok	8 ok	599 OK
S1	57.5 OK	5 OK	836 OK
Global	30.4 ok	8 ok	836 OK
Percentage	%!%ok%OK	%!%ok%OK	%!%ok%OK
Inlet	0 0 100	0 0 100	0 0 100
R1	0 3 97	0 < 1 100	0 0 100
S1	0 0 100	0 0 100	0 0 100
Global	0 3 97	0 < 1 100	0 0 100

Tabla 2.6: Mesh Statistics

Los diagnósticos de calidad de malla evalúan parámetros como la ortogonalidad, la expansión y la relación de aspecto. Estos parámetros se clasifican como buenos, aceptables o deficientes, etiquetados como OK, ok o !, respectivamente. Se presenta el valor mínimo o máximo relevante y el porcentaje de celdas en cada categoría.

- **Ángulo ortogonal (*Orthogonal Angle*):** Se refiere a los ángulos entre las caras de las celdas. Cualquier desviación significativa que implique ángulos < 20 grados puede afectar negativamente la precisión de la solución (Figura 2.22).
- **Factor de expansión (*Expansion Factor*):** Mide las transiciones entre las celdas, asegurando que sean suaves y no existan cambios abruptos en las superficies de las celdas que puedan ocasionar alteraciones repentinas en la solución (Figura 2.23).
- **Relación de aspecto (*Aspect Ratio*):** Se refiere a la relación entre el lado más largo y el más corto de la superficie de una celda. En el caso ideal, esta relación es igual a uno (Figura 2.24).

Figura 2.22: Ortogonalidad [35].

Figura 2.23: Factor de expansión.

Figura 2.24: Relación de aspecto [35].

Los criterios de calidad de la malla se representan en la Tabla 2.7:

Maximum aspect ratio	OK < 10000 ok 10000 < 100000 ! > 100000
Maximum expansion factor	OK < 5 ok 5 < 20 ! > 20
Minimum orthogonal angle	OK < 50 ok 50 > 20 ! < 20

Tabla 2.7: Criterios de calidad de la malla [36].

CFX-Post

En CFX-Post se pueden tratar los datos obtenidos en el Solver, pudiendo crear figuras a partir de variables definidas en diferentes secciones o superficies del canal. Asimismo, se pueden crear tablas donde guardar valores definidos por expresiones.

2.3.3. Modelo CFD de referencia

A continuación, se explica el modelo que se ha implementado en Ansys Workbench, para la simulación de las geometrías. Como se explicó en el apartado 2.2, la geometría se define en el código de Matlab y las variables se escriben en un archivo `.bgi` de BladeGen. En la Figura 2.25 se muestra un ejemplo de una geometría diseñada en el modelo de referencia.

Figura 2.25: Ejemplo de rodete tridimensional del modelo de referencia.

En el modelo de referencia se va a utilizar la geometría de Schiffmann et al [37]. Se trata de una geometría con valores unidimensionales experimentales validados que se ha empleado para el diseño de microturbocompresores centrífugos para bomba de calor. Un ejemplo de un rodete diseñado con el código de diseño de geometrías de MATLAB a partir de estos valores unidimensionales se muestra en la Figura 2.25. Las condiciones de diseño y variables geométricas se muestran en la Tabla 2.8 y son los datos que se utilizarán para generar geometrías en 3D y automatizar su simulación.

Ref.	Unidades	Schiffmann [4]
Fluido		R134a
T_{01}	K	265
P_{01}	bar	1.65
N	krpm	180
Geometría Rodete		
$D_{1,\text{hub}}$	m	0.004
$D_{1,\text{tip}}$	m	0.0112
D_2	m	0.02
b_2	m	0.002
$\beta_{1g,\text{tip}}$	°	-45
$\beta_{1g,\text{hub}}$	°	-56
β_{2g}	°	-45
L_2	m	0.0077
N_{bf}	-	9
$f_{t,\text{split}}$	-	0.5
$t_{1,\text{hub}}$	mm	0.1
$t_{1,\text{tip}}$	mm	0.1
t_2	mm	0.1
R_a	-	0.01
Geometría Difusor		
D_3/D_2	-	1.65
b_3/b_2	-	0.75

Tabla 2.8: Geometría Schiffmann [37].

Mallado de la geometría

Para realizar el mallado, se empleará el método ATM, pues genera topologías de gran calidad de manera automatizada. Para definir el tamaño de la malla, se utilizará el *global size factor*, pues permite controlar el tamaño de la malla e ir aumentando el número de elementos para conseguir mallas más finas o más gruesas. Se utilizará un valor objetivo de expansión (*target expansion rate*) para tratar de controlar la relación de aspecto y que no haya cambios abruptos en la malla.

El espesor de la capa límite será controlado con el método *first element offset* que permite establecer un valor objetivo para la altura de los elementos de la primera fila de la malla estableciendo un y^+ objetivo con el que TurboGrid trata de cumplir.

Asimismo, para controlar el tamaño de los elementos cerca de las paredes, se utilizará el método y^+ , que es función del número de Reynolds y permite controlar el espaciado Δy entre las celdas.

El control de la altura de los elementos en la dirección perpendicular al flujo (*spanwise direction*, Figura 2.26) se llevará a cabo mediante el factor *Proportional*, pues mediante un único parámetro permite hacer más densa o más gruesa la malla en esta región.

Figura 2.26: Spanwise direction

En las regiones de *inlet* y *outlet* se controlará el ratio de expansión en la entrada y salida. Hay que prestar especial atención en el outlet, donde las líneas de flujo se separan y las celdas de la malla pueden ser muy alargadas en comparación con su anchura, dando errores en las estadísticas de malla. Se trata, por tanto, de combinar estos parámetros para obtener una malla de calidad, que capture bien las superficies límite, pero sin crear una malla muy densa, pues supondrá un costo computacional y temporal que se verá multiplicado ya que se están simulando geometrías en lote. Los parámetros que se controlarán desde el código en MATLAB son los mostrados en la Figura 2.27.

MESH SIZE	PASSAGE	INLET AND OUTLET
GLOBAL SIZE FACTOR		INLET EXPANSION RATE
OFFSET y^+	PROPORTIONAL FACTOR (Spanwise direction)	
TARGET EXPANSION RATE		OUTLET EXPANSION RATE
REYNOLDS NUMBER		

Figura 2.27: Parámetros de la malla a controlar.

Se muestran en la Tabla 2.9 los valores del número de elementos obtenidos en cada dominio. Se trata de una malla de densidad media que representa valores en consonancia con la literatura [38].

Dominio	Número de elementos
<i>Inlet</i>	28.800
R1 (Rodete)	1.434.117
S1 (Difusor)	405.600
Total	1.868.517

Tabla 2.9: Número de elementos de la malla.

Set-up

A continuación se definen las condiciones de contorno y variables para resolver el problema.

Se definen las interfaces de la geometría explicadas en el apartado 2.3.2. El canal se divide en tres cuerpos o dominios: Inlet, R1 (rotor) y S1 (difusor). Dentro de cada dominio se definen las interfaces que se muestran en la Figura 2.28:

Figura 2.28: Interfaces CFX-PRE

Posteriormente, se concretan las variables físicas del problema (Tabla 2.10):

Fluido	
R134a	sustancia pura
Datos del modelo	
Presión de referencia	0 [bar]
Transferencia de calor	Energía total
Turbulencia	Shear Stress Transport
Condiciones de frontera de flujo	
Entrada	Presión total
Salida	
Flujo másico	Por máquina
Tasa de flujo másico	0.039 kg/s
Entrada	
Presión total	1.65 bar
Temperatura total	265 K
Dirección del flujo	Normal a la frontera
Parámetros del solucionador	
Esquema de advección	Alta resolución
Control de convergencia	escala de tiempo física
Opción de escala de tiempo	timestep

Tabla 2.10: Parámetros físicos del modelo

Además de las variables físicas, se van a definir una serie de expresiones que permitirán controlar el Solver y obtener algunos resultados numéricos importantes. La eficiencia y la relación de compresión serán expresiones fundamentales. En cuanto a las interrupciones, como ya se mencionó, son criterios que utiliza el solver para parar la simulación sin necesidad de llegar al máximo número de iteraciones o que la simulación falle. Estas interrupciones se definirán a través de las comentadas expresiones:

- Relación de compresión: Evalúa la desviación típica de esta expresión en las últimas 50 iteraciones.
- *Efficiency*: Evalúa la desviación típica de la eficiencia del compresor en las últimas 50 iteraciones.

CFX-Post

Para obtener los resultados de las simulaciones y poder analizarlos, se pueden obtener imágenes así como los resultados numéricos de las variables definidas en las expresiones en CFX-Pre. Las imágenes mostrarán la evolución de variables como la presión, entropía, velocidad del flujo... en diferentes vistas. Se definen imágenes en la vista meridional, en la vista blade to blade (entre álabes) e imágenes 3D. Asimismo, Ansys genera un informe de resultados. Se trata de un archivo que se guarda en la carpeta del proyecto, donde se pueden consultar los valores de las expresiones y variables e imágenes creadas sin necesidad de abrir el proyecto.

Los parámetros que se obtienen se muestran en la Tabla 2.11, donde Eff_{tt} es la eficiencia total a total, PR_{tt} la relación de compresión total a total y w_i el trabajo específico del

compresor:

Parámetros	Valor
Caudal másico [kg/s]	0.0303
Potencias consumida [kW]	0.71
N [rpm]	180.000
PR_{tt}	2.36
Eff_{tt}	0.75
w_i [kJ/Kg]	24.356

Tabla 2.11: Parámetros calculados.

Algunas variables termodinámicas (Presión, temperatura, entropía y entalpía) obtenidas se muestran en la Tabla 2.12 donde los planos de interés son los de entrada y salida del rodete y los de salida del difusor.

Variable	Rotor <i>inlet 2</i>	Rotor <i>Outlet</i>	<i>Diffuser Outlet</i>
P [bar]	1.473	2.663	3.5
T [K]	261.5	282.7	294.8
s [J/kgK]	15.3	23.8	35.3
h [kJ/kg]	10.57	25.89	35.04

Tabla 2.12: Variables termodinámicas promediadas en los planos de interés.

2.4. Automatización del diseño y simulación CFD

En esta sección se explicará el código de automatización integrado en el código de MATLAB.

La automatización del proceso se basa en los archivos `Journal` de Ansys así como en las variables `wrap` y `rake` que fueron necesarias para definir y diseñar la geometría en el código de diseño y definición de geometrías. Estos archivos tienen la extensión `.wbjn` y permiten registrar y ejecutar acciones repetitivas o complejas, como configuraciones de geometría, definición de mallas, configuración de condiciones de contorno, simulaciones y postproceso. El archivo `journal` será lo que permitirá automatizar las simulaciones, partiendo de un proyecto base ya creado previamente en Ansys Workbench (Figura 2.29), que se utilizará para simular cada geometría que se diseñe en el código de Matlab (proyecto base).

En este proyecto, el flujo de trabajo está creado previamente a la simulación, con una malla cargada y las configuraciones de CFX-Pre, Solver y CFX-Post establecidas. Estos parámetros podrán ser modificados desde el archivo `journal`.

Figura 2.29: Proyecto base

Para definir la geometría y simularla en Ansys WB, se crea desde MATLAB un archivo con el formato `.bgi` de BladeGen a partir de las variables geométricas calculadas y definidas en la primera parte del código explicada en el apartado 2.2, que incluye todas las variables geométricas esenciales para construir tanto el rodete como el difusor en 3D. Estas variables incluyen la definición del canal meridional del rodete, la distribución de ángulos de los álabes, la distribución del espesor de los álabes y la posición del álabe intermedio.

El archivo `.bgi` que contiene la información de la geometría, se convierte en un archivo `.bgd` utilizando el ejecutable `BladeBatch.exe` de BladeGen [24] mediante el comando `system()` de MATLAB, lo que permite su uso en el entorno de Ansys. Además, se crea la carpeta donde se guardarán tanto los archivos `.bgi` como `.bgd` mediante el comando `mkdir()`. En la Figura 2.30 se muestra un esquema de este proceso.

Figura 2.30: Convertir archivos `.bgi` en `.bgd`

El archivo `journal` es el que permite comenzar y realizar la simulación de cada geometría en Ansys Workbench desde MATLAB. Los archivos `journal` en Ansys Workbench son scripts que contienen una secuencia de comandos grabados o escritos en Python y comandos API para automatizar procesos dentro del entorno de Workbench (son archivos de texto).

El archivo `journal` debe contar con las siguientes instrucciones:

1. Abrir el proyecto base, donde está el flujo de trabajo.
2. Importar la geometría actualizada (archivo `.bgd`) generada por el código en MATLAB.

3. Actualizar los parametros de Workbench.
4. Modificar valores de la malla no parametrizados.
5. Cargar la geometría en el bloque Turbomachinery Fluid Flow (TFF) de Ansys Workbench.
6. Actualizar y ejecutar cada módulo del Workflow de Ansys para realizar la simulación.
7. Guardar los resultados como otro proyecto.

En la Figura 2.31 se muestra un esquema del procedimiento seguido en el archivo `journal` y que se ejecutará en Ansys WB.

Figura 2.31: Esquema de instrucciones archivo `journal`.

Los parámetros previamente establecidos en el proyecto base se pueden modificar, pues vienen definidos por puntos que los identifican al estar parametrizados, opción que ofrece Ansys para modificar los valores deseados en cada módulo sin necesidad de entrar en él, y quedando definidos en el *Parameter Set* que se observa en la Figura 2.29. Los parámetros que se controlan desde el archivo `journal` son los mostrados en la Tabla 2.13:

AUTOMATIZACIÓN DEL DISEÑO CFD TRIDIMENSIONAL DE PEQUEÑOS
TURBOCOMPRESORES RADIALES PARA BOMBA DE CALOR

Identificador	Parámetro	Valor
P141	massflow	0,039
P142	percentSpeed	100
P143	baseSpeed	1,8E+05
P144	inletPressure	1,65E+05
P145	ks	6,4E-06
P146	inletTemperature	265
P172	MESH DATA Global Size Factor	1,2
P173	MESH DATA Target Maximum Expansion Rate	1,5
P175	MESH DATA Reynolds Number	1E+05
P176	MESH DATA ATM Spanwise To B2B Count Factor	1
P177	Blade 1 Boundary Layer Control Target First Element YPlus	0,4
P178	Blade 2 Boundary Layer Control Target First Element YPlus	0,5
P179	SHROUD TIP Tip Clearance At Leading Edge	0,00018
P180	SHROUD TIP Tip Clearance At Trailing Edge	0,00012
P181	MESH DATA TE Cutoff Edge Split Factor	1,3
P1	Max Iterations	1000

Tabla 2.13: Parámetros del proyecto base.

Posteriormente, se pueden modificar los parámetros de la malla mediante la instrucción `Sendcommand`. En concreto, se empleará para el *Inlet Expansion Rate* y el *Outlet Expansion Rate*, ya que son los dos únicos parámetros que Ansys no nos permite parametrizar e incluir en el *Parameter Set*.

Para que todas estas acciones queden reflejadas en el archivo `journal`, se utilizan los siguientes comandos específicos de Ansys:

Comando Import:

Mediante este comando se abre el proyecto base. Contiene la dirección de memoria de dicho proyecto.

```
Open(FilePath="C:/SharedFolderWorkstation/...)
```

Actualización de parámetros:

Los parámetros se actualizarán mediante los puntos que los identifican.

```
designPoint1 = Parameters.GetDesignPoint(Name="44")
parameter1 = Parameters.GetParameter(Name="P1")
designPoint1.SetParameterExpression(
Parameter=parameter1,
Expression="1000")
```

Comando GetSystem:

El comando `GetSystem` permite recuperar un sistema específico dentro del proyecto de ANSYS Workbench. Cada sistema está identificado por un nombre único definido en el

proyecto.

```
system1 = GetSystem(Name="BG")
system2 = GetSystem(Name="TFF")
```

En el proyecto base:

- `system1` se refiere al sistema BladeGen, identificado como "BG").
- `system2` representa el bloque que contiene los módulos de mallado CFX-Pre, Solver y Post. Identificado como "TFF").

Este comando es esencial para seleccionar y trabajar con un sistema específico dentro del proyecto.

Comando `Import`:

El comando `Import` carga un archivo externo en un componente específico, en nuestro caso, será en BladeGen. Contiene la dirección de memoria del archivo `.bgd`.

```
option1 = bladeDesign1.Import(FilePath="...")
```

Comando `GetContainer`:

El comando `GetContainer` accede a un contenedor o componente específico dentro de un sistema previamente definido. Esto permite interactuar con partes concretas del sistema, como el diseño del álabe, el mallado o las configuraciones del solucionador.

```
bladeDesignComponent1 = system1.GetComponent(Name="Blade Design")
turboMesh1 = system2.GetContainer(ComponentName="Turbo Mesh")
```

- `bladeDesignComponent1` accede al componente de diseño de álabe dentro de `system1`.
- `turboMesh1` obtiene el contenedor de mallado dentro de `system2`.

Comando `SendCommand`:

El comando `SendCommand` permite enviar instrucciones personalizadas a un componente. Esto es útil para establecer configuraciones avanzadas que no se pueden modificar directamente desde la interfaz gráfica.

```
turboMesh1.SendCommand(Command=""MESH DATA:
Inlet Default Growth Ratio=1.2019
Outlet Default Growth Ratio=1.059
END"")
```

Comando `Component.Update`:

El comando `Component.Update` se utiliza para actualizar un componente específico y todas sus dependencias. Esto asegura que cualquier cambio realizado en los parámetros o configuraciones se propague correctamente a lo largo del flujo de trabajo.

```
turboMeshComponent1.Update(AllDependencies=True)
setupComponent1.Update(AllDependencies=True)
solutionComponent1.Update(AllDependencies=True)
resultsComponent1.Update(AllDependencies=True)
```

Cada línea actualiza un componente diferente:

- `turboMeshComponent1`: Componente de mallado.
- `setupComponent1`: Configuración del solucionador.
- `solutionComponent1`: Solución del modelo.
- `resultsComponent1`: Resultados.

Comando Save:

El comando `Save` guarda el proyecto en una ubicación específica del sistema de archivos. El comando guarda la simulación como un nuevo proyecto, lo que nos permite ver todos los resultados de la simulación. Es decir, los resultados que se guardarían si hiciéramos la simulación en la interfaz gráfica, se guardarán en la nueva dirección de memoria sin alterar el proyecto base. Si no se guarda de esta forma, los resultados de la simulación se reescribirían.

```
Save(FilePath="C:/SharedFolderWorkstation/...")
```

Puesto que el archivo `journal` es un archivo de texto, solo bastará escribir una vez los comandos mencionados e ir sustituyendo las direcciones de memoria de los archivos así como los valores numéricos de los parámetros que se deseen modificar para cada geometría diseñada en el código de MATLAB. Se creará, por tanto, un archivo de texto `journal` para cada geometría que se vaya a simular, pues al menos las direcciones de memoria de cada archivo deben modificarse.

Finalmente, se ejecuta el archivo `journal` en el ejecutor de Ansys Workbench `RunWB2.exe` mediante el comando `system()` de MATLAB.

```
C:\Program Files\ANSYS Inc\version\Framework\bin\Win64\RunWB2.exe
-B -R script.wbjn
```

Con esta instrucción, Workbench recibe la información en modo lote sin abrir su interfaz gráfica, lo que facilita la automatización. Por tanto, aplicando este flujo de automatización en un bucle de MATLAB, se podrá simular lotes de diferentes geometrías. Los resultados de la simulación podrán ser posteriormente estudiados, viendo cuál es la geometría óptima o la influencia de un parámetro deseado. En la Figura 2.32, se muestra un esquema de cómo el código en MATLAB interactúa con los módulos de Ansys WB.

Figura 2.32: Esquema de control del proceso.

2.5. Casos de estudio

Para finalizar el proyecto, se simularán las geometrías tridimensionales obtenidas a partir del análisis de línea media realizado por el profesor Schiffmann [37] de compresor centrífugo para bomba de calor y validar el código de diseño y automatización.

Se pondrá el foco en el estudio del efecto sobre la presión y la eficiencia que tienen diferentes canales meridionales, distribuciones de ángulos así como diferentes *wrap* y *rake angles*, que sumados a las variables unidimensionales definen la geometría tridimensional. Todo ello analizando la evolución de las diferentes propiedades (entalpía, entropía, número de Mach y presión) a lo largo del proceso de compresión aportadas por el software de simulación Ansys.

Las variables geométricas y condiciones de control se encuentran definidas en la Tabla 2.8, que se presentó en el apartado 2.3.3 para justificar la configuración realizada en el flujo de trabajo de Ansys Workbench. El proceso será, por tanto, como se muestra en la Figura 2.33:

Figura 2.33: Entradas caso de estudio.

Con el objetivo de analizar el efecto que tienen el canal meridional, la curvatura del álabe (definida por las distribuciones de ángulo) y los ángulos *wrap* y *rake*, se han realizado simulaciones variando cada una de las variables y dejando el resto constante.

Se han diseñado cuatro geometrías con cuatro canales meridionales diferentes, pero con la misma distribución de ángulos y mismos *wrap* y *rake angles*. La evolución del canal meridional de cada geometría es fruto de la modificación de los puntos de control de las curvas de Bézier que definen el canal meridional, y se modificarán de manera que el canal aumente su curvatura al disminuir la altura de los puntos de control respecto de los radios que definen la geometría del rodete. A partir de ahora, estas geometrías serán mencionadas como muestra la Tabla 2.14:

Geometría	Canal meridional
GCM1	Canal meridional 1
GCM2	Canal meridional 2
GCM3	Canal meridional 3
GCM4	Canal meridional 4

Tabla 2.14: Nomenclatura geometrías con diferentes canales meridionales.

La segunda parte comprende la simulación de geometrías diseñadas con diferentes distribuciones de ángulo en el *hub*. Para ello, se han modificado los puntos de control de la distribución del ángulo θ del álabe, y mediante su variación se controlará la distribución del ángulo β . Todas ellas tienen el mismo canal meridional así como iguales *wrap* y *rake angles*. A partir de ahora, se mencionarán estas geometrías como muestra la Tabla 2.15:

Geometría	Distribución de ángulo
GDA1	Distribución <i>hub</i> 1
GDA2	Distribución <i>hub</i> 2
GDA3	Distribución <i>hub</i> 3
GDA4	Distribución <i>hub</i> 4
GDA5	Distribución <i>hub</i> 5

Tabla 2.15: Nomenclatura geometrías con diferentes distribuciones de ángulo.

La tercera parte consiste en la simulación de diferentes geometrías variando el *wrap angle*. Para ello, se mantienen constantes el canal meridional, la distribución de ángulos y el *rake angle*. A partir de ahora, se mencionarán estas geometrías como muestra la Tabla 2.16:

Geometría	Wrap angle
GW1	<i>Wrap</i> 80 ^o
GW2	<i>Wrap</i> 70 ^o
GW3	<i>Wrap</i> 60 ^o
GW4	<i>Wrap</i> 50 ^o

Tabla 2.16: Nomenclatura geometrías con diferentes *wrap angles*.

Finalmente, se simularán geometrías con diferentes *rake angles*. Para ello, se dejarán constantes la distribución de ángulos, *wrap angle* y canal meridional. Se mencionarán como muestra la Tabla 2.17:

Geometría	Wrap angle
GR1	<i>Rake</i> 30 ^o
GR2	<i>Rake</i> 0 ^o
GR3	<i>Rake</i> -30 ^o

Tabla 2.17: Nomenclatura geometrías con diferentes *rake angles*.

Todas las geometrías se han diseñado a partir de las variables geométricas unidimensionales del diseño de línea de media de Shiffmann et al. La distribución de espesores que se ha utilizado en todas las geometrías es la siguiente (Figura 2.34):

Figura 2.34: Distribución del espesor del álabe

3. Resultados y discusión

El análisis de resultados se divide en tres partes. Se ha automatizado la generación y simulación de geometrías con diferentes canales meridionales, distribuciones de ángulo, *wrap* y *rake angles* para estudiar el efecto que tienen en las diferentes variables termodinámicas durante la compresión, así como de los dos parámetros fundamentales que son la relación de compresión y la eficiencia del compresor.

3.1. Efecto del canal meridional

La variación del canal meridional se ha realizado mediante la variación de los puntos de control de las curvas del canal meridional del rodete, definidas por curvas de Bézier, dando lugar a las curvas que se muestran en la Figura 3.1 :

Figura 3.1: Distintos canales meridionales

La evolución del canal meridional es la que se muestra en la Figura 3.1, siendo la primera geometría que se simula la que tiene canal meridional 1, la segunda geometría tiene el canal meridional 2, la tercera el canal meridional 3 y la cuarta geometría el canal meridional 4. Se trata, por tanto, de una evolución donde el canal meridional se va curvando cada vez más. Todas estas geometrías tienen la misma distribución de ángulos, que se definen mediante puntos de control de las curvas de Bézier que definen las distribuciones, así como un *wrap angle* de 60° y un *rake angle* de 0° .

Se analizarán la evolución de la entropía, entalpía, número de Mach y presión en el compresor, y cómo la forma del canal meridional influye sobre la relación de compresión y la eficiencia.

A continuación se muestra la evolución de la presión (Figura 3.2) en las diferentes geometrías que se han simulado.

Figura 3.2: Evolución de la presión en el canal meridional (a) GCM1, (b) GCM2 ,(c) GCM3 y (d) GCM4.

Como se puede observar, conforme se va curvando el canal meridional se produce una disminución de la presión en la salida del rodete. La evolución de la presión es homogénea a lo largo del canal meridional en todos los casos, lo que garantiza un buen comportamiento del compresor. Los valores de la relación de compresión obtenidos son la relación de presiones integradas y promediadas en los planos de entrada y salida del compresor, y se muestran en la Figura 3.3:

Figura 3.3: Valores de la relación de compresión total a total.

La evolución de entropía se muestra en la Figura 3.4.

Figura 3.4: Evolución de la entropía en el canal meridional (a) GCM1, (b) GCM2 ,(c) GCM3 y (d) GCM4.

Se puede observar una zona de mayor entropía en la parte superior debido al *tip clearance* que va aumentando por la mayor curvatura del canal. Asimismo, se incrementa ligeramente la entropía a la salida del rodete, ya que el fluido experimenta un cambio más brusco en su dirección. El valor de la entropía integrado y promediado en el plano de salida del rodete obtenido para cada geometría se muestra en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Entropía a la salida del rodete

En cuanto a la evolución de la entalpía, se muestra en la Figura 3.6

Figura 3.6: Evolución de la entalpía en el canal meridional (a) GCM1, (b) GCM2 ,(c) GCM3 y (d) GCM4.

La evolución de la entalpía disminuye conforme se aumenta la curvatura del canal meridional, por lo que la relación de compresión que se alcanza es menor. La transferencia de energía centrífuga a energía del fluido en forma de entalpía disminuye, lo que afectará negativamente a la eficiencia del compresor.

La evolución del número de Mach a lo largo del canal meridional de las diferentes geometrías se muestra en la Figura 3.7:

Figura 3.7: Evolución del número de Mach en el canal meridional (a) GCM1, (b) GCM2, (c) GCM3 y (d) GCM4.

Existe una zona de remanso en la parte inferior del canal meridional, en la entrada, donde hay fluido que se frena debido a la forma del canal meridional. Esta zona va aumentando a medida que el canal se curva, lo que es lógico, pues al existir un cambio de curvatura más brusco, el flujo se frena más.

En cambio, existe una zona en la parte superior del canal meridional, a lo largo de la curva del *shroud*, donde el fluido se frena igualmente. Esto es debido al *tip clearance*, espacio que se deja en el *shroud* del álabe y donde va encajada la voluta del compresor. Al incrementar la curvatura del canal meridional, esta zona de frenado se reduce claramente, pues la entrada del fluido es más suave y entra menos fluido del pasaje contiguo.

En la zona de salida del canal meridional, se observa una zona común a todas las geometrías de alto número de Mach debido a la forma del canal; son zonas con exceso de

Figura 3.8: Detalle de la zona de salida del rodete.

aceleración del flujo e implican pérdidas (Figura 3.8, zona A). Asimismo, se puede apreciar que aparece una zona donde el flujo se acelera (Figura 3.8, zona B) a la salida del rodete, lo que también supondrá un aumento de las pérdidas por exceso de aceleración del fluido.

La eficiencia total a total de las diferentes geometrías se muestra en la Figura 3.9.

Figura 3.9: Eficiencia total a total

Variar la geometría del canal meridional, provoca una disminución de la relación de compresión por pérdida de entalpía a la salida, así como un aumento de la zona de remanso donde se frena el fluido; además, la entropía a la salida del rodete aumenta, lo que lleva a una disminución de la eficiencia del compresor progresiva. A mayor curvatura del canal, mayor es la distancia meridional y, por tanto, mayores son las pérdidas por rozamiento con las paredes del compresor. Asimismo, se reduce la sección de paso, lo que provoca mayores aceleraciones en el fluido.

3.2. Efecto de la distribución de ángulo

Para estudiar el efecto de la distribución del ángulo en el comportamiento del rodete y del fluido, se ha utilizado el canal meridional de la geometría GCM1, así como un *wrap angle* de 60° y un *rake angle* de 0° . Como se explicó en el apartado 2.2, a partir de la modificación de las curvas θ se modificarán las curvas β .

La distribución de ángulos de cada geometría que se ha simulado se muestra en la Figura 3.10:

Figura 3.10: Distintas distribuciones de ángulo.

Partiendo de la distribución de Aungier[26] se obtiene la distribución de ángulos de la primera geometría GDA1 y modificando los puntos de control de la curva θ , se reducirá la curvatura de la curva β tal y como se muestra en la figura, pues la distribución de Aungier es una primera aproximación que curva considerablemente el álabe. La geometría GDA1 tiene la distribución en el *hub* 1, la geometría GDA2, la distribución en el *hub* 2, GDA3 la distribución en el *hub* 3, GDA4 la distribución en el *hub* 4 y finalmente GDA5 la distribución en el *hub* 5. Se analizará el efecto en la entropía, entalpía, número de Mach y presión. Como se comentó anteriormente, la distribución de ángulos en el *shroud* permanecerá constante.

La evolución de la presión en las diferentes geometrías se muestra a continuación (Figura 3.11):

Figura 3.11: Evolución de la presión (a) GDA1, (b) GDA2 ,(c) GDA3 ,(d) GDA4 y (e) GDA5.

Los valores de relación de compresión obtenidos para cada geometría son la relación de las presiones promediadas e integradas en el plano de entrada y salida del compresor y se muestran en la Figura 3.12:

Figura 3.12: Relación de compresión total a total

De los resultados obtenidos se puede apreciar el aumento en la relación de compresión a medida que disminuye la curvatura de la distribución del ángulo del álabe a lo largo de la longitud meridional, obteniendo una relación de compresión en la última geometría de 2.36, lo que se aproxima al valor experimental obtenido por Shiffmann de 2.35.

En cuanto a la entropía, estas son las evoluciones obtenidas para las diferentes geometrías (Figura 3.13):

Figura 3.13: Evolución de la entropía (a) GDA1, (b) GDA2 ,(c) GDA3 ,(d) GDA4 y (e) GDA5.

Se puede apreciar la estela de desprendimiento que se va reduciendo al reducir la curvatura del álabe. Al tener mayor curvatura, como en la geometría GDA1, el fluido se desprende en la cara de succión, pues le es más difícil seguir el contorno del álabe, tal y como se puede ver en la Figura 3.13a y cómo se va reduciendo a medida que el álabe reduce dicha curvatura. Los valores de entropía integrados y promediados en el plano de salida del rodete son los siguientes (Figura 3.14):

Figura 3.14: Evolución de la entropía a la salida del rodete

No hay una tendencia clara respecto al valor promediado de la entropía en el plano de salida. Mientras que en las figuras se puede observar que los focos de alta entropía disminuyen con la disminución de la curvatura del álabe, también se puede observar que el área verde ($\approx 38,65[J/kgK]$) aumenta debido a que al haber menos curvatura, la variación de sección que experimenta el fluido es mayor entre la entrada y salida del rodete, resultando en un guiado más deficiente y aumento de la entropía.

Asimismo, los álabes de mayor curvatura tienen una mayor superficie de rozamiento con las paredes, lo que implica mayores pérdidas por fricción. En la zona de mayor entropía cerca de la zona de deslizamiento se puede constatar que la modificación de la curvatura del álabe modifica los flujos secundarios, lo que implica cambios en el deslizamiento a nivel entrópico.

Respecto a la evolución de la entalpía (Figura 3.15):

Figura 3.15: Evolución de la entalpía (a) GDA1, (b) GDA2 ,(c) GDA3 ,(d) GDA4 y (e) GDA5.

La entalpía aumenta en la salida y se uniformiza, lo que supondrá un aumento de la relación de compresión. En la entrada del rodete, se puede observar que hay una zona de baja entalpía debido a la mayor curvatura del álabe que obstaculiza la entrada de fluido. Conforme disminuye la curvatura, esta zona desaparece y se homogeniza, aumentando la entalpía. Asimismo, existe una zona de baja entalpía en el borde de ataque debido a los grandes ángulos de incidencia que tiene el rodete.

La evolución del número de Mach se presenta a continuación (Figura 3.16):

Figura 3.16: Evolución del número de Mach (a) GDA1, (b) GDA2 ,(c) GDA3 ,(d) GDA4 y (e) GDA5.

La zona de aceleración a la salida del rodete, donde existen zonas supersónicas, se va reduciendo a medida que disminuye la curvatura del álabe; además, se puede observar cómo en la zona de desprendimiento previamente comentada hay una zona de bajo número de Mach donde se frena el flujo. El hecho de disminuir la curvatura reduce esta zona de frenado, homogeneizando el número de Mach a lo largo del canal. Asimismo, se puede observar el efecto del difusor, donde disminuye de forma homogénea el número de Mach, reduciendo la velocidad del fluido y aumentando la presión del mismo.

Figura 3.17: Eficiencia total a total

En cuanto la eficiencia total a total obtenida (Figura 3.17), se puede ver que aumenta a medida que disminuye la curvatura del ángulo, pero que en las dos últimas geometrías y por aumento de la zona de alta entropía, disminuye la eficiencia. Es decir, disminuir la curvatura del álabe ha hecho aumentar la relación de compresión, pero llegada cierta curvatura, la eficiencia cae por un aumento de la entropía, que es más significativo que el aumento de entalpía. En la Figura 3.18 se muestra el valor promediado de la entalpía en el plano de salida del rodete.

Figura 3.18: Entalpía a la salida del rodete

Frente al comportamiento de la entropía, hay un aumento monótono de la entalpía que sigue la tendencia de la compresión. A medida que se reduce la curvatura del álabe, el paso entre la entrada y la salida del rodete es más corto y el área transversal cambia más rápidamente, por lo que el fluido no será guiado correctamente, dando lugar a flujos secundarios. En cambio, puesto que la línea de corriente es más larga en álabes más curvados, se producen más pérdidas por fricción en los perfiles.

3.3. Efecto del *wrap angle*

Se define *wrap angle* como el ángulo θ formado entre el borde de ataque y el borde de salida del álabe en el *hub* (Figura 2.10). Se trata de una variable crucial en el diseño del compresor, pues delimita los valores de las distribuciones de ángulo. Para estudiar la influencia que tiene el *wrap angle* sobre las variables termodinámicas, la relación de compresión y la eficiencia, se han simulado cuatro geometrías con diferentes *wrap angles* (80° , 70° , 60° y 50°), pero con un mismo canal meridional, igual distribución de ángulos y un *rake angle* de 0° .

La evolución de la presión (Figura 3.19):

Figura 3.19: Evolución de la presión (a) GW1 (80°), (b) GW2 (70°), (c) GW3 (60°) y (d) GW4 (50°).

Conforme el canal reduce su longitud, se produce una transferencia más eficiente de energía centrífuga a energía del fluido en forma de entalpía al haber menos pérdidas por fricción y turbulencia. Destacan las diferencias en la evolución de la presión entre las geometrías GW1 y GW4, donde en la primera geometría la velocidad no comienza a convertirse en presión hasta que el fluido no ha atravesado prácticamente el 50% del canal, mientras que en la geometría GW4, antes de alcanzar la mitad del canal, ya ha transformado esa velocidad en presión.

Por estos motivos, la presión a la salida del rodete aumentará, dando lugar a relaciones de compresión más altas, tal y como se muestra en la Figura 3.20, resultados obtenidos de la simulación para la relación de compresión (valores integrados y promediados en los planos de entrada y salida del compresor).

Figura 3.20: Relación de compresión total a total

La evolución de la entropía para las diferentes geometrías es la que se muestra a continuación (Figura 3.21):

Figura 3.21: Evolución de la entropía (a) GW1 (80°), (b) GW2 (70°), (c) GW3 (60°) y (d) GW4 (50°).

Se puede observar cómo la entropía se va reduciendo conforme disminuye el *wrap angle*. El canal va reduciendo la longitud meridional de la línea media del flujo conforme disminuye este ángulo. En canales de mayor longitud, se produce un mayor gradiente de presión, dando lugar a mayores pérdidas irreversibles por recirculaciones.

Asimismo, en canales con más longitud se da más tiempo a que el fluido desarrolle efectos turbulentos y cizalladura, lo que genera un aumento de entropía debido a la disipación viscosa. No obstante, en canales cortos el fluido es guiado de manera más deficiente, dando lugar a un aumento del área de alta entropía, pero siendo esta de menor intensidad que

en los casos con mayor longitud en el canal.

En cuanto a la evolución de la entalpía (Figuras 3.22):

Figura 3.22: Evolución de la entalpía (a) GW1 (80°), (b) GW2 (70°), (c) GW3 (60°) y (d) GW4 (50°).

Los valores de entalpía y entropía integrados y promediados en el plano de salida del rodete son los mostrados en la Figura 3.23 y 3.24 respectivamente:

Figura 3.23: Entalpía a la salida del rodete

Figura 3.24: Entropía a la salida del rodete

Geometrías con ángulos *wrap* mayores implican álabes más largos y se producen mayores pérdidas por fricción con las paredes, dando lugar a una transformación menos eficiente entre energía mecánica y energía en forma de entalpía al fluido. Por tanto, a medida que se reduce el canal, se tienen menos pérdidas por rozamiento y la entalpía a la salida aumenta.

La evolución del número de Mach a lo largo del canal (Figura 3.25):

Figura 3.25: Evolución del número de Mach (a) GW1 (80°), (b) GW2 (70°), (c) GW3 (60°) y (d) GW4 (50°).

El número de Mach se va reduciendo a medida que se reduce la longitud del canal. En particular, en la geometría GW1 existe una zona de alto número de Mach que implica una alta velocidad del fluido. El estrechamiento que forman el álabe intermedio y el principal, a partir del cual el área va aumentando progresivamente, actúa como un difusor acelerando al fluido hasta la salida del rodete, lo que implica mayores pérdidas por aceleración excesiva del flujo.

Debido a la mejor transferencia de energía entre compresor y fluido y la disminución de las pérdidas y flujos turbulentos con menores valores de *wrap angle*, se puede concluir que la eficiencia del rodete mejora con canales más cortos, hasta cierto límite, pues a

medida que se acorta el canal también se producen flujos secundarios a la salida por un peor guiado. La relación de compresión también experimenta un aumento considerable, ambas variables son cruciales optimizarlas. Las eficiencias total a total obtenidas para las diferentes geometrías se muestran en la Figura 3.26.

Figura 3.26: Eficiencia total a total

3.4. Efecto del *rake angle*

Se define como *rake angle* al ángulo de inclinación del borde de salida del rodete. Junto con el *wrap angle*, es la variable que delimita los valores de las distribuciones de ángulo θ que se definen en el código de diseño de geometrías de MATLAB y que tiene una gran influencia en la eficiencia aerodinámica, la estabilidad del flujo y la durabilidad estructural del impulsor. Su correcta elección permite una distribución óptima de las tensiones debido a la carga aerodinámica, minimizando pérdidas y maximizando el rendimiento del compresor. Se han simulado tres geometrías con diferentes *rake angles* (Tabla 2.17) con una distribución de ángulos constante, mismo canal meridional y un *wrap angle* de 70° .

Como se muestra en la Tabla 2.17 la primera geometría tiene un *rake angle* de 30° , la segunda un *rake angle* de 0° y la tercera un *rake angle* de -30° . Se estudiará la evolución de la presión, la entalpía y la entropía para las diferentes geometrías, así como el impacto sobre la relación de compresión y eficiencia del rodete.

La evolución de la presión en las diferentes geometrías obtenida en la simulación es la que sigue (Figura 3.27):

Figura 3.27: Evolución de la presión (a) GR1, (b) GR2 y (c) GR3.

Se pueden apreciar zonas de mayores presiones en la geometría con *rake* negativo, representando la geometría con *rake* nulo un valor intermedio de nuevo. Los valores de la relación de compresión integrados y promediados en el plano que se representa en las figuras (plano de salida del rodete) se muestran en la Figura 3.28.

Figura 3.28: Relación de compresión total a total

La evolución de la entropía obtenida en las simulaciones es la siguiente (Figura 3.29).

Figura 3.29: Evolución de la entropía (a) GR1, (b) GR2 y (c) GR3.

Se puede observar que los mapas de entropía se comportan de manera similar en todas las geometrías a la salida del rodete. Si nos fijamos en la generación de entropía en el plano medio (Figura 3.30).

Figura 3.30: Evolución de la entropía en el plano medio (a) GR1, (b) GR2 y (c) GR3.

Se puede observar cómo la entropía es mayor en las geometrías con *rake* nulo y positivo que en la de *rake* negativo. Esto se debe a que las geometrías con *rake angles* negativos reducen flujos secundarios, pero tienen un peor comportamiento mecánico, mientras que las geometrías con *rake angles* positivos proporcionan ventajas mecánicas, pues las tensiones debido a las cargas aerodinámicas se ven atenuadas [12].

La evolución de la entalpía obtenida (Figura 3.31):

Figura 3.31: Evolución de la entalpía (a) GR1, (b) GR2 y (c) GR3.

El comportamiento es similar al de la entropía, con unos mapas muy parecidos entre las diferentes geometrías. Los valores obtenidos de entalpía promediados en el plano de salida del rodete son los siguientes (Figura 3.32):

Figura 3.32: Valor de la entalpía a la salida del rodete.

Se obtiene menor entalpía promediada en el plano de salida en la geometría con *rake* positivo, donde se producen mayores flujos secundarios que afectan la eficiencia de la transmisión de energía mecánica al fluido en forma de entalpía; no obstante, las diferencias son muy bajas. Esta disminución de la entalpía afectará tanto a la eficiencia del compresor como a la relación de compresión.

La geometría con un *rake* negativo es la que ofrece una mayor relación de compresión, siguiendo una mayor entalpía. Asimismo, es la que menor generación de entropía presenta a lo largo del canal durante el proceso de compresión, debido a que con un *rake* negativo, se controlan mejor los flujos secundarios. Al sufrir este tipo de rodets mayores tensiones, estas tensiones se equilibran con mayores gradientes de presión, obteniendo así mayores relaciones de compresión. La eficiencia será mayor en este tipo de rodets, aunque las tensiones disminuirán la vida útil del rodete. Un *rake* nulo se presenta siempre como una solución intermedia tanto para el valor de las variables termodinámicas como para la eficiencia. Los valores de eficiencia se muestran en la siguiente Figura 3.33.

Figura 3.33: Eficiencia total a total

3.5. Influencia sobre los parámetros fundamentales

En esta sección se muestra el impacto de cada parámetro tridimensional en la eficiencia total a total (η_{tt}) y relación de compresión total a total (PR_{tt}) fruto de la modificación de cada uno de los parámetros. En la Tabla 3.1 se muestran los valores obtenidos de relación de compresión y eficiencia para cada geometría, dentro de la variación que se ha hecho a cada parámetro tridimensional.

Canal Meridional	PR_{tt}	η_{tt}
GCM1	2.3679	0.749
GCM2	2.3253	0.746
GCM3	2.2578	0.738
GCM4	2.1728	0.722
Distribución de ángulos	PR_{tt}	η_{tt}
GDA1	2.1746	0.752
GDA2	2.2	0.754
GDA3	2.24	0.755
GDA4	2.3	0.754
GDA5	2.368	0.748
<i>Wrap angle</i>	PR_{tt}	η_{tt}
GW1	2.1434	0.715
GW2	2.2242	0.73
GW3	2.287	0.74
GW4	2.332	0.745
<i>Rake angle</i>	PR_{tt}	η_{tt}
GR1	2.175	0.722
GR2	2.2242	0.73
GR3	2.25	0.742

Tabla 3.1: Valores de PR_{tt} y η_{tt} obtenidos.

En las Tablas 3.2 y 3.3 se muestra la diferencia absoluta así como la variación porcentual de la relación de compresión total a total (PR_{tt}) y la eficiencia total a total (η_{tt}) tomando como referencia para calcular estos valores la primera geometría simulada en cada uno de los casos (GCM1, GDA1, GW1). Los valores porcentuales y diferencias absolutas del *rake angle* se calculan tomando como referencia la geometría con *rake* nulo (GR2). Los valores negativos y positivos indican la disminución o aumento de PR_{tt} y η_{tt} , respectivamente, en la modificación de los parámetros tridimensionales.

Parámetro tridimensional	Diferencia absoluta η_{tt}	Variación porcentual (%)
Canal Meridional	0.0261	-3.48
Distribución de ángulos	0.004	0.51
<i>Wrap angle</i>	0.03	4
<i>Rake angle</i> positivo	0.0086	-1.1
<i>Rake angle</i> negativo	0.012	1.68

Tabla 3.2: Influencia sobre η_{tt} .

Parámetro tridimensional	Diferencia absoluta PR_{tt}	Variación porcentual (%)
Canal Meridional	0.195	-8.2
Distribución de ángulos	0.193	8.16
<i>Wrap angle</i>	0.19	8
<i>Rake angle</i> positivo	0.05	-2
<i>Rake angle</i> negativo	0.023	1.16

Tabla 3.3: Influencia sobre PR_{tt} .

4. Conclusiones

El presente proyecto cumple con los objetivos establecidos, desarrollando un código que automatiza la definición y el diseño de geometrías tridimensionales de pequeños compresores centrífugos, así como la simulación numérica con fluidos no ideales.

El código implementado en MATLAB permite definir y diseñar diferentes geometrías a partir de las variables unidimensionales obtenidas en el diseño de la línea media y las variables tridimensionales. Esto se logra mediante la modificación de puntos de Bézier, asegurando además la automatización del proceso de simulación para cada una de las geometrías generadas. A continuación, se presentan las conclusiones recogidas sobre el impacto del canal meridional, la curvatura de los álabes y los ángulos *wrap* y *rake*.

Se ha observado que, en geometrías con canales meridionales más curvados, la entalpía tiende a disminuir, lo que conlleva una reducción en la relación de compresión. Además, el aumento de entropía asociado a una mayor curvatura del canal meridional afecta negativamente a la eficiencia del compresor. La influencia sobre la relación de compresión y la eficiencia es considerable; la modificación del canal meridional ha supuesto una disminución del 3.5% en la eficiencia del compresor, así como de más de un 8% en la relación de compresión, por lo que un buen diseño del canal meridional tiene una gran influencia sobre estos parámetros.

En cuanto a la influencia de las distribuciones de ángulos, se concluye que tienen un impacto crucial en la relación de compresión, donde se ha observado una variación porcentual de más del 8% en este parámetro. A medida que disminuye la curvatura del ángulo, la relación de compresión aumenta debido a la reducción del rozamiento con las paredes, lo que favorece una transferencia más eficiente de energía mecánica al fluido en forma de entalpía. La capa de desprendimiento se reduce con la curvatura, aunque se ha observado un incremento de entropía a la salida en las últimas geometrías. Este aumento de entropía tiene un efecto más significativo que el de la entalpía, lo que provoca una disminución del rendimiento en las geometrías GDA4 y GDA5; no obstante, la influencia de la curvatura de los álabes en la eficiencia del compresor es inferior al 1%.

El efecto del *wrap angle* es determinante tanto en el rendimiento como en la relación de compresión. Un *wrap angle* mayor implica una mayor longitud del canal, lo que incrementa las pérdidas por fricción con las paredes y reduce la eficiencia. Disminuir el valor de este ángulo ha supuesto aumentos de eficiencia de entorno a un 4%. Respecto a la relación de compresión, los canales más cortos favorecen un cambio de presión más abrupto y una transición más eficiente entre energía centrífuga y entalpía, lo que genera un incremento progresivo de la relación de compresión, aumentando entorno a un 8%.

Se ha constatado que un *rake angle* negativo mejora tanto la eficiencia (1.68%) como la relación de compresión (1.16%), debido a la reducción de los flujos secundarios. Sin embargo, este tipo de configuraciones están sometidas a mayores tensiones, lo que reduce la vida útil del compresor. La geometría con *rake* negativo presenta la menor generación de entropía y el mejor rendimiento, así como una mayor relación de compresión. La geometría con *rake* nulo se sitúa en un punto intermedio tanto en los valores de las variables termodinámicas como en la relación de compresión y la eficiencia.

5. Líneas futuras

Este proyecto ha sentado las bases para la automatización del proceso de simulación de compresores centrífugos mediante la integración de MATLAB y ANSYS. Sin embargo, existen diversas áreas que podrían explorarse para mejorar y ampliar el alcance del trabajo.

En la parte de generación de la malla en TurboGrid, se podría automatizar la comprobación de las estadísticas de la malla desde el código en Matlab y establecer un bucle de manera que se modifiquen los parámetros de la malla hasta que cumplan con los criterios de estas estadísticas sin necesidad de entrar en la interfaz gráfica de Ansys y asegurando un mallado de calidad.

Asimismo, sería interesante la aplicación de inteligencia artificial o algoritmos para la variación de los puntos de Bézier de las diferentes curvas y, según los resultados obtenidos de la simulación en cada geometría, que se modifiquen hasta alcanzar la geometría óptima. Para ello, sería necesario que el código en MATLAB pueda tomar los resultados de la simulación. Se podría hacer mediante tablas exportadas a Excel.

Finalmente, se podría extender la automatización al análisis tensional del compresor en Ansys Mechanical, realizando así un estudio detallado del rodete, teniendo en cuenta las limitaciones mecánicas. Estas propuestas representan una evolución natural del trabajo realizado y su implementación permitirá avanzar hacia un diseño más eficiente y versátil de compresores centrífugos automatizados.

Referencias

- [1] J. Schiffmann y D. Favrat. «Experimental Investigation of a Direct Driven Radial Compressor for Domestic Heat Pumps». En: *International Journal of Refrigeration* 32 (2009), págs. 1918-1928. DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2009.07.006.
- [2] E. E. Agency. «Heating and Cooling: Overview of EU Policies and Market Trends». En: *European Environment Agency Reports 2020/12* (2020). URL: <https://www.eea.europa.eu/publications/heating-and-cooling-overview>.
- [3] F. H. Toledo-Quevedo, B. A. López-Rosero, D. C. Velasco-Niño y G. E. Muñoz-Corena. «Rendimiento de bombas de calor con ciclo de compresión de simple etapa y ciclo de compresión de doble etapa con inyección de vapor para producción de agua caliente sanitaria». En: *Información Tecnológica* 33.1 (2022), págs. 215-222. DOI: 10.4067/S0718-07642022000100215. URL: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642022000100215.
- [4] J. L. Abrisqueta. «Diseño de Turbocompresores Radiales con Fluido no Ideal para Aplicaciones de Bomba de Calor». Trabajo de fin de Máster. Universidad Politécnica de Madrid, 2024.
- [5] M. V. Casey, D. Krähenbuhl y C. Zwysig. «The Design of Ultra-High-Speed Miniature Centrifugal Compressors». En: *Proceedings of the 10th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics & Thermodynamics (ETC10)*. Lappeenranta, Finland: Euroturbo, abr. de 2013, págs. 1-14. URL: <https://www.euroturbo.eu>.
- [6] S. A. Wright, T. M. Conboy y A. J. Suo-Anttila. *Summary of the Sandia Supercritical CO₂ Development Program*. Technical Report. Albuquerque, NM, United States: Sandia National Laboratories (SNL-NM), 2011.
- [7] A. Sebastián, R. Abbas y M. Valdés. «Analytical prediction of Reynolds-number effects on miniaturized centrifugal compressors under off-design conditions». En: *Energy* 227 (2021), pág. 120477. DOI: 10.1016/j.energy.2021.120477.
- [8] A. Sebastián, R. Abbas y M. Valdés. «Experimental investigation of key aerothermal phenomena in micro-scale radial turbocompressors». En: *Thermal Science and Engineering Progress* 39 (2023), pág. 101748. ISSN: 2451-9049. DOI: 10.1016/j.tsep.2023.101748.
- [9] A. Meroni, B. Zühlsdorf, B. Elmegaard y F. Haglind. «Design of centrifugal compressors for heat pump systems». En: *Applied Energy* 232 (2018), págs. 139-156. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.09.201.
- [10] M. Casey y C. Robinson. «A method to estimate the performance map of a centrifugal compressor stage». En: *Journal of Turbomachinery* 135.2 (2013), pág. 021034. DOI: 10.1115/1.4006586.
- [11] P.-Y. Li, C.-W. Gu e Y. Song. «A new optimization method for centrifugal compressors based on 1D calculations and analyses». En: *Energies* 8.5 (2015), págs. 4317-4334. DOI: 10.3390/en8054317.
- [12] M. Casey y C. Robinson. *Radial Flow Turbocompressors: Design, Analysis, and Applications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021.
- [13] C. Yang, J. Du y H. Zhang. «Time-Marching Throughflow Analysis of Centrifugal Compressors». En: *Applied Sciences* 12.13 (2022), pág. 6576. DOI: 10.3390/app12136576.

- [14] M. Casey y C. Robinson. «A New Streamline Curvature Throughflow Method for Radial Turbomachinery». En: *Journal of Turbomachinery* 12.13 (2010), pág. 6576. DOI: 10.1115/1.3151601.
- [15] C. Xu y R. S. Amano. «Meridional Considerations of the Centrifugal Compressor Development». En: *International Journal of Rotating Machinery* 2012 (2012), págs. 1-11. DOI: 10.1155/2012/518381.
- [16] S. Pakle y K. Jiang. «Design of a transonic centrifugal compressor for high-speed turbomachinery». En: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science* 0.0 (2020), págs. 1-14. DOI: 10.1177/0954406220953171. URL: <https://journals.sagepub.com/home/pic>.
- [17] M. V. del Fresno. *Turbocompresores centrífugos*. Material académico. Apuntes del Tema 6, Universidad Politécnica de Madrid. 2024.
- [18] S. L. Dixon y C. A. Hall. *Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery*. 7th. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2014.
- [19] The MathWorks, Inc. *MATLAB 2024: The MathWorks, Inc.* Available at: <https://www.mathworks.com>. Natick, Massachusetts, USA, 2024.
- [20] M. Mojaddam y S. A. Moussavi Torshizi. «Design and optimization of meridional profiles for the impeller of centrifugal compressors». En: *Journal of Mechanical Science and Technology* 31.10 (2017), págs. 4853-4861. DOI: 10.1007/s12206-017-0933-3. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12206-017-0933-3>.
- [21] M. V. Casey. «A Computational Geometry for the Blades and Internal Flow Channels of Centrifugal Compressors». En: *ASME Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air*. ASME Paper 82-GT-153. Sulzer Brothers Ltd., Zürich, Switzerland. New York, NY, USA: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 1982.
- [22] D. J. Ferguson. «Interactive Interpolation and Approximation by Bézier Polynomials». En: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 21.2 (1984), págs. 318-331. DOI: 10.1137/0721021.
- [23] S. Kim, J. Park y J. Baek. «A numerical study of the effects of blade angle distribution on the performance and loss generation of centrifugal compressor impellers». En: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy* 226.2 (2011), págs. 208-216. DOI: 10.1177/0957650911429000.
- [24] ANSYS, Inc. *ANSYS TurboSystem User's Guide*. Release 2021 R1. Contains proprietary and confidential information of ANSYS, Inc. and its subsidiaries and affiliates. ANSYS, Inc. Southpointe, Canonsburg, PA, USA, 2021. URL: <https://www.ansys.com/>.
- [25] F. Merli y P. Gaetani. «Numerical Investigation of the Lean Effects in Centrifugal Compressors». En: *Proceedings of 13th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics (ETC13)*. Lausanne, Switzerland: European Turbomachinery Society, 2018, ETC2019-143. URL: <http://www.lfm.polimi.it>.
- [26] R. H. Aungier. «Centrifugal compressor stage preliminary aerodynamic design and component sizing». En: *Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air*. Vol. 78781. American Society of Mechanical Engineers. 1995, V001T01A010.
- [27] H. Cohen, G. Rogers y H. Saravanamuttoo. *Gas Turbine Theory*. 4th. Essex, UK: Longman Group Limited, 1996.
- [28] J. M. T. Pulido. *Turbomáquinas. Análisis, Diseño y Simulación Numérica*. Formato impreso y digital, 596 páginas. España: Ediciones Ingeniería Energética y Fluidomecánica, 2019. ISBN: 978-84-16898-95-4.

- [29] A. A. Ortiz. «Caracterización y Modelación Termodinámica de un Turbocompresor Mediante CFD». Tesis para obtener el grado de Maestro en Ingeniería Mecánica. Tesis de Maestría. Pachuca de Soto, Hidalgo, México: Instituto Tecnológico de Pachuca, nov. de 2015, pág. 127.
- [30] J. Oro. *Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos: Introducción a la dinámica de fluidos computacional (CFD) por el método de volúmenes finitos*. Reverte, 2012. ISBN: 9788429192773. URL: <https://books.google.es/books?id=x9zeDwAAQBAJ>.
- [31] I. Simulations. *Turbulence Models in CFD*. Accessed: 2025-01-02. 2025. URL: <https://www.idealsimulations.com/resources/turbulence-models-in-cfd/>.
- [32] F. R. Menter. «Zonal Two Equation $k - \omega$ Turbulence Models for Aerodynamic Flows». En: *AIAA Paper*. 93-2906. Orlando, FL: American Institute of Aeronautics y Astronautics (AIAA), 1993. DOI: 10.2514/6.1993-2906. URL: <https://doi.org/10.2514/6.1993-2906>.
- [33] A. Sebastián y M. Valdés. *Tema 8: Introducción a la mecánica de fluidos computacional (CFD) en turbomáquinas térmicas. Turbomáquinas Térmicas - Grado Ing. Tecnologías Industriales*. Email de contacto: andres.sebastian@upm.es. 2023.
- [34] ANSYS, Inc. *ANSYS TurboGrid User's Guide*. Release 2021 R1. ANSYS, Inc. and ANSYS Europe, Ltd are ISO 9001:2015 certified. ANSYS, Inc. Southpointe, 2600 ANSYS Drive, Canonsburg, PA 15317, USA, ene.de 2021. URL: <http://www.ansys.com>.
- [35] ANSYS, Inc. *Appendix A: Mesh Quality, ANSYS Meshing Application Introduction*. Inventory #002645. ANSYS, Inc. April 28, 2009, 2009. URL: <https://www.ansys.com>.
- [36] I. ANSYS. *ANSYS CFX-Solver Theory Guide*. 2021 R1. ISO 9001:2015 certified. ANSYS, Inc. Canonsburg, PA, USA, ene. de 2021. URL: <http://www.ansys.com>.
- [37] J. Schiffmann y D. Favrat. «Experimental investigation of a direct driven radial compressor for domestic heat pumps». En: *International Journal of Refrigeration* 32.7 (2009). Published online 25 July 2009, págs. 1918-1928. DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2009.07.008. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700709001578>.
- [38] O. F. Atac, J.-E. Yun y T. Noh. «Aerodynamic Design Optimization of a Micro Radial Compressor of a Turbocharger». En: *Energies* 11.7 (2018), pág. 1827. DOI: 10.3390/en11071827.

ANEXOS

A. Planificación temporal

El proyecto de fin de grado ha tenido una duración de seis meses, comenzando en julio de 2024 con las reuniones previas y definición de objetivos. Durante ese mes se realizó un estudio de los trabajos previos relacionados con el presente TFG. A continuación, se presenta la planificación temporal del proyecto.

Tareas	Duración	Fecha comienzo	Fecha fin
Inicio del proyecto	0 días	15/07/2024	15/07/2024
Fase previa del proyecto	1 día	15/07/2024	15/07/2024
Reunión inicial	1 día	15/07/2024	15/07/2024
Definición de objetivos	1 día	15/07/2024	15/07/2024
Estudio trabajos previos	15 días	15/07/2024	30/07/2024
Periodo de estudio de la teoría	40 días	09/09/2024	19/10/2024
Estudio diseño línea media	7 días	09/09/2024	16/09/2024
Estudio diseño tridimensional	15 días	16/09/2024	01/10/2024
Estudio funcionamiento Ansys-CFX	19 días	01/10/2024	20/10/2024
Desarrollo del código	65 días	20/10/2024	24/12/2024
Definición de la geometría	30 días	20/10/2024	19/11/2024
Conexión Ansys-Matlab	35 días	19/11/2024	24/12/2024
Obtencion de resultados	12 días	24/12/2024	05/01/2025
Efecto canal meridional	3 días	05/01/2025	08/01/2025
Efecto distribución de ángulo	3 días	08/01/2025	11/01/2025
Efecto Wrap angle	3 días	11/01/2025	14/01/2025
Efecto Rake angle	3 días	14/01/2025	17/01/2025
Redacción de la memoria	30 días	01/01/2025	31/01/2025

Figura 5.1: Planificación temporal

B. Diagrama de Gantt

Figura 5.2: Diagrama de Gantt

C. Presupuesto

El cálculo del presupuesto se realizará teniendo en cuenta los siguientes recursos utilizados:

- Recursos humano: Se tendrá en cuenta el coste del tiempo invertido en el proyecto.
- Presupuesto de software: Por el empleo de programas con licencia que han permitido desarrollar el proyecto.

Presupuesto RRHH

Se considera el coste que implica al alumno involucrado, así como al profesor que ha tutelado el proyecto:

Tarea	Duración (h)	Precio unitario €/h	Total €
Alumno	350	30	10500
Tutelaje	40	100	4000
Total Recursos Humanos			14500

Tabla 5.1: Presupuesto de Recursos Humanos

Presupuesto Software

Se incluyen los gastos por el uso de licencias de propiedad intelectual:

Software	Coste (€)	Tiempo de amortización (años)	Cuota de amortización €/mes	Tiempo de uso (mes)	Total €
Matlab	262	1	21,83	6	130,98
Ansys	0	-	-	-	-
Total Equipamiento					130,98

Tabla 5.2: Presupuesto de software

En la Tabla 5.3, se muestra el presupuesto total, considerando un IVA del 21 % así como unos costes indirectos del 10 %:

Presupuesto total

Partida	Importe parcial (€)
RRHH	14500
Software	130,98
Costes indirectos (10 %)	1463,098
Total sin IVA	15094,078
Total con IVA (21 % IVA)	18263,83

Tabla 5.3: Presupuesto total

E. Evaluación del impacto económico, social y ambiental

Impacto económico

El impacto económico inmediato de este proyecto se refleja principalmente en los recursos empleados durante su desarrollo, tanto en términos de tiempo dedicado por el estudiante como de las herramientas utilizadas, como software especializado y equipos computacionales. Estos costes iniciales son relativamente limitados, ya que el proyecto se centra en optimizar la geometría de un compresor centrífugo para bombas de calor, una fase preliminar dentro del proceso de diseño y desarrollo de turbomaquinaria.

En el largo plazo, los beneficios económicos podrían ser significativos. La optimización de la geometría propuesta podría traducirse en un diseño más eficiente y competitivo, con aplicaciones tanto en la industria como en el mercado residencial. Si el desarrollo del compresor optimizado permite mejorar la eficiencia de las bombas de calor, esto podría facilitar su implementación masiva y, en consecuencia, reducir costes energéticos para usuarios finales e industrias.

Impacto social

El impacto social directo es limitado en el contexto inmediato del proyecto, afectando principalmente al ámbito académico del estudiante y al personal involucrado en su supervisión. Sin embargo, las implicaciones a largo plazo son potencialmente amplias. La tecnología desarrollada podría contribuir a una transición hacia sistemas de calefacción y climatización más eficientes y sostenibles. Esto podría mejorar la calidad de vida de las personas al ofrecer alternativas más accesibles y menos contaminantes.

Además, el éxito de esta investigación podría fomentar la creación de nuevos empleos en sectores relacionados con el diseño, la fabricación y la instalación de bombas de calor. En un nivel social más amplio, estos avances podrían reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar los riesgos asociados a las emisiones nocivas.

Impacto medioambiental

En el corto plazo, el impacto ambiental del proyecto es marginal y se limita al uso de recursos energéticos necesarios para realizar simulaciones y análisis. Sin embargo, estos efectos son compensados ampliamente por los potenciales beneficios a largo plazo. Un compresor centrífugo optimizado podría mejorar la eficiencia de las bombas de calor, que son una de las tecnologías clave para la descarbonización del sector de la generación de calor. Esto es especialmente relevante considerando que la generación de calor representa una proporción significativa del consumo energético global.

Al promover el uso de sistemas de calefacción más eficientes y alimentados por fuentes renovables, este proyecto podría contribuir directamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el desarrollo de bombas de calor más avanzadas puede minimizar el impacto ambiental asociado al uso de fluidos de trabajo menos perjudiciales, fortaleciendo la sostenibilidad de estas tecnologías.

F. Análisis de los aspectos legales y éticos

Aspectos legales

Aunque no existe una normativa específica para el diseño de compresores centrífugos, las bombas de calor como aplicación principal de esta tecnología están reguladas por normativas como el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Estas normativas priorizan la eficiencia energética y la seguridad ambiental, estableciendo requisitos mínimos que los sistemas deben cumplir.

El cumplimiento de estas normativas implica el uso de fluidos de trabajo que sean seguros para las personas y el medio ambiente. En los últimos años, la legislación europea ha avanzado hacia la eliminación de fluidos perjudiciales, favoreciendo alternativas más sostenibles. Este proyecto está alineado con esos esfuerzos, ya que facilita el diseño de compresores adaptados a una amplia gama de fluidos de trabajo seguros.

Aspectos éticos

Desde una perspectiva ética, el proyecto aborda de manera responsable los retos actuales en términos de sostenibilidad y seguridad. La selección de fluidos menos perjudiciales para el medio ambiente es un ejemplo claro de este compromiso. Además, el desarrollo de soluciones energéticamente eficientes contribuye a reducir la huella ecológica de la generación de calor.

Otro aspecto ético relevante es la accesibilidad de los resultados del proyecto. Al ser parte de un esfuerzo académico, se espera que los avances obtenidos puedan compartirse con la comunidad investigadora y la industria, fomentando la colaboración y el progreso colectivo en el ámbito de las turbomáquinas.

G. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

A continuación se presentan los objetivos de desarrollo sostenible con los que se cumple en el presente proyecto.

Figura 5.3: Objetivos de desarrollo sostenible

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

El proyecto contribuye a este objetivo al promover diseños de compresores más eficientes, lo que facilita la transición hacia sistemas más sostenibles y de menor consumo energético. Estos avances pueden ser determinantes para reducir la dependencia de combustibles fósiles en el sector energético.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

La investigación en optimización geométrica de compresores centrífugos fortalece la innovación en tecnologías clave para la descarbonización. Este proyecto se enmarca dentro de los esfuerzos globales para modernizar la infraestructura industrial y mejorar la sostenibilidad.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Aunque el foco principal del proyecto está en aplicaciones industriales, las mejoras tecnológicas también podrían aplicarse a sistemas de calefacción residenciales, contribuyendo a la creación de comunidades más sostenibles y resilientes.

ODS 12: Producción y consumo responsables

El desarrollo de compresores más eficientes fomenta una reducción significativa en el consumo energético global. Además, al facilitar el uso de energías renovables, se promueve un modelo de producción más responsable y sostenible.

ODS 13: Acción por el clima

El proyecto tiene un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático al desarrollar tecnologías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Las bombas de calor optimizadas con compresores centrífugos representan una solución clave para descarbonizar el sector térmico.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

El proyecto refleja la colaboración entre instituciones académicas y la industria, fortaleciendo las sinergias necesarias para avanzar en los ODS. La generación de conocimiento compartido fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad.

POLITÉCNICA

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID**

José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid

Tel.: 91 336 3060

info.industriales@upm.es

www.industriales.upm.es